

UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTÓNOMA DE
NICARAGUA,
MANAGUA
UNAN-MANAGUA

CUR-CARAZO GENERAL MIGUEL ÁNGEL ORTEZ

Departamento de Ciencias Tecnológicas y Salud

“2025: Eficiencia y Calidad para seguir en Victorias”

XLIII Jornada Universitaria de Desarrollo Científico (JUDC) Edición 2025

Carrera: Ingeniería Industrial

INFORME DE INVESTIGACIÓN (AVANCES O FINALIZADA)

Propuesta de optimización en la valoración de compra de artículos de la empresa VENYCOM durante el periodo de mayo a junio del 2025

Carrera:

Ingeniería Industrial

Nombres y apellidos del autor

Oscar Eduardo Cortez Chávez

N° de Carnet

20-90148-3

N° ORCID

0009-0008-3148-9482

Tutor: Mtro. Juan José Villavicencio Navarro

Lema: “Ciencia, Investigación e Innovación: un compromiso con Nicaragua”

Diriamba, Carazo

27 de junio del 2025

Universidad del Pueblo y para el Pueblo!

Universidad del Pueblo y para el Pueblo!

Índice

1.	Resumen	9
2.	Introducción.....	10
3.	Antecedentes.....	11
4.	Planteamiento del problema	12
4.1.	Formulación del problema.....	13
4.2.	Sistematización del problema	13
5.	Hipótesis	14
6.	Justificación.....	15
7.	Alcance y limitaciones	16
8.	Objetivos.....	17
8.1.	Objetivo General.....	17
8.2.	Objetivos Específicos	17
9.	Variables.....	18
9.1.	Variable independiente	18
9.2.	Variable dependiente	18
10.	Marco teórico.....	19
10.1.	Gestión de Inventarios.....	19
10.2.	Metodología ABC	19
10.3.	Rotación de Inventario	20
10.4.	Valoración e inspección de artículos.....	20
10.5.	Determinación del Precio de Compra	20
10.6.	Investigación Descriptiva.....	20
10.7.	Enfoque Mixto	21
10.8.	Marco espacial	21
10.9.	Marco temporal.....	21
11.	Diseño metodológico de la investigación.....	22

11.1.	Enfoque metodológico	22
11.2.	Etapas del diseño de la investigación.....	22
12.	Desarrollo de la investigación	23
12.1.	Situación actual de la empresa	23
12.2.	Análisis del tipo de organización	23
12.3.	Análisis DAFO.....	24
12.4.	Distribución de planta actual.....	25
12.5.	Descripción de las operaciones de la empresa	25
12.5.1.	Diagrama de bloques	25
12.5.2.	Diagrama SIPOC	26
12.5.3.	Flujogramación del proceso.....	26
12.6.	Encuestas realizadas a potenciales clientes.....	27
12.6.1.	Perfil del vendedor.....	27
12.6.2.	Perfil del comprador	28
12.7.	Técnica del interrogatorio	29
12.8.	Matriz VOC.....	30
12.9.	Métodos de medición de datos.....	31
12.9.1.	Registros históricos de la tienda	31
12.9.2.	Ganancia vs costo mensual	31
12.9.3.	Frecuencia del cliente comprador	32
12.9.4.	El mes más vendido	32
12.9.5.	El día más vendido.....	32
12.9.6.	Los artículos más vendidos.....	33
12.9.7.	Los artículos con mayor ganancia	33
12.9.8.	Porcentaje de ventas.....	34
12.10.	Muestreo de valoración de precios de artículos	34
12.10.1.	Prueba piloto	34

12.10.2.	Tamaño de la muestra	35
12.10.3.	Muestreo de los artículos en el inventario	35
13.	Análisis y discusión de resultados	36
13.1.	Análisis ABC	36
13.2.	Diagrama Pareto	36
13.3.	Diagrama Ishikawa.....	37
13.4.	Causa raíz	38
14.	Propuesta de mejoras	39
14.1.	Categorización de los artículos	39
14.2.	Coefficiente de eficiencia de artículos	39
14.2.1.	Glosario de símbolos utilizados.....	39
14.2.2.	Componentes de la fórmula	40
14.2.3.	Fórmula general del Coeficiente de Eficiencia (Ec).....	40
14.2.4.	Fórmula simplificada del Coeficiente de Eficiencia (Ec).....	40
14.2.5.	Clasificación de artículos por medio del Coeficiente de Eficiencia (Ec)	41
14.2.6.	Gráfica de evaluación del coeficiente de eficiencia.....	41
14.2.7.	Comparativa de la cantidad, días en liquidación, ganancia y el coeficiente de eficiencia	42
14.2.8.	Tabla resumen de la clasificación actual según el coeficiente de eficiencia	43
14.2.9.	Dashboard del coeficiente de eficiencia	43
14.3.	Clasificación de artículos por Rango	43
14.3.1.	Clasificación por rango de los celulares	45
14.3.2.	Clasificación por rango de los Smart tv.....	45
14.3.3.	Clasificación por rango de las licuadoras	46
14.4.	Método de valoración de productos	46
14.5.	Automatización del Proceso de valoración con AppSheet	48
14.5.1.	Valoración.....	48
14.5.2.	Excluidos	49

14.5.3.	Categoría.....	49
14.5.4.	Tasa.....	49
14.5.5.	Flujo de la valoración los artículos en la aplicación.....	49
14.5.6.	Dashboard de valoración de compra de utilizando Google Looker Studio.....	51
15.	Conclusiones.....	52
16.	Recomendaciones.....	53
17.	Referencias bibliográficas	54
18.	Anexos.....	56

Índice de tablas

Tabla 1.	Variable independiente.....	18
Tabla 2.	Variable dependiente.....	18
Tabla 3.	Etapas del diseño de la investigación.....	23
Tabla 4.	Análisis del tipo de organización	24
Tabla 5.	Análisis FODA.....	24
Tabla 6.	Diagrama SIPOC.....	26
Tabla 7.	Técnica del interrogatorio	30
Tabla 8.	Matriz VOC.....	30
Tabla 9.	Análisis ABC.....	36
Tabla 10.	Glosario de símbolos utilizados para el coeficiente de eficiencia.....	39
Tabla 11.	Glosario de símbolos utilizados para el coeficiente de eficiencia.....	39
Tabla 12.	Tabla resumen de la clasificación actual según el coeficiente de eficiencia.....	43
Tabla 13.	Clasificación de artículos por Rango.....	44
Tabla 14.	Acciones del método de evaluación de artículos.....	47

Índice de ilustraciones

Ilustración 1.	Mapa conceptual de VENYCOM Google. (n.d.). [Venycm]. Retribuido del 2025, de https://www.google.com/maps/place/763MVQ56%2B4QJ/@11.8578375,-86.2381094,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d11.8578375!4d-86.2381094?hl=es&entry=tту&g_ep=EgoyMDI1MDMxMS4wIKXMDSo	21
Ilustración 2.	Diagrama de bloques <i>Universidad del Pueblo y para el Pueblo!</i>	25

Ilustración 3. Ganancia vs costo mensual.....	31
Ilustración 4. Frecuencia del cliente	32
Ilustración 5. El mes más vendido.....	32
Ilustración 6. El día más vendido	32
Ilustración 7. Artículos más vendidos	33
Ilustración 8. Artículos con mayor ganancia.....	33
Ilustración 9. Porcentaje de ventas 2023-2025.....	34
Ilustración 10. Orden descendente de porcentaje de venta 2023-2025	34
Ilustración 11. Diagrama Pareto del análisis ABC.....	36
Ilustración 12. Diagrama Pareto	37
Ilustración 13. Diagrama Ishikawa.....	37
Ilustración 14. Gráfica de evaluación del coeficiente de eficiencia	41
Ilustración 15. Comparativa de la cantidad, días en liquidación, ganancia y el coeficiente de eficiencia.....	42
Ilustración 16. Dashboard del coeficiente de eficiencia.....	43
Ilustración 17. Clasificación por rango	45
Ilustración 18. Clasificación por rango de los celulares.....	45
Ilustración 19. Clasificación por rango de los Smart tv	45
Ilustración 20. Clasificación por rango de los Smart tv	46
Ilustración 21. Criterios del método de evaluación de artículos	46
Ilustración 22. Dashboard de valoración de compra de utilizando Google Looker Studio.....	51

Índice de ecuaciones

Ecuación 1. Fórmula para muestreo de poblaciones finitas cualitativas.....	35
Ecuación 2. Fórmula general del Coeficiente de Eficiencia (Ec).....	40
Ecuación 3. Fórmula simplificada del Coeficiente de Eficiencia (Ec).....	40

Índice de anexos

Anexos 1. Vista 1 del diagrama de planta en SketchUp.....	56
Anexos 2. Vista 2 del diagrama de planta en SketchUp.....	56
Anexos 3. Vista 3 del diagrama de planta en SketchUp.....	57
Anexos 4. Vista 4 del diagrama de planta en SketchUp.....	57
Anexos 5. Flujoograma del proceso	58

Anexos 6. Pregunta N°1 de la encuesta dirigida a clientes proveedores.....	59
Anexos 7. Pregunta N°2 de la encuesta dirigida a clientes proveedores.....	59
Anexos 8. Pregunta N°3 de la encuesta dirigida a clientes proveedores.....	60
Anexos 9. Pregunta N°1 de la encuesta dirigida a clientes compradores.....	60
Anexos 10. Pregunta N°2 de la encuesta dirigida a clientes compradores.....	61
Anexos 11. Pregunta N°3 de la encuesta dirigida a clientes compradores.....	61
Anexos 12. Pregunta N°4 de la encuesta dirigida a clientes compradores.....	62
Anexos 13. Tabla de la prueba piloto del muestreo de valoración de artículos del inventario	63
Anexos 14. Tabla del muestreo de valoración de artículos del inventario	66
Anexos 15. Tabla de la categorización de artículos del inventario	67
Anexos 16. Tabla de la clasificación A de artículos del inventario	69
Anexos 17. Tabla de la clasificación B de artículos del inventario.....	70
Anexos 18. Tabla de la clasificación C de artículos del inventario.....	72
Anexos 19. Tabla de resultados del coeficiente de eficiencia	76
Anexos 20. Vista principal del panel de valoración artículos en la aplicación propuesta.....	76
Anexos 21. Vista de detalles del panel de valoración de artículos en la aplicación propuesta	77
Anexos 22. Vista de detalles del panel de valoración de artículos en la aplicación propuesta	78
Anexos 23. Vista de registro del panel de valoración de artículos en la aplicación propuesta	79
Anexos 24. Vista 2 de registro del panel de valoración de artículos en la aplicación propuesta	80
Anexos 25. Vista 3 de registro del panel de valoración de artículos en la aplicación propuesta	81
Anexos 26. Vista 3 de registro del panel de valoración de artículos en la aplicación propuesta	82
Anexos 27. Vista 4 de registro del panel de valoración de artículos en la aplicación propuesta	83
Anexos 28. Vista de valoraciones excluidas del panel de excluidos de artículos en la aplicación propuesta	84
Anexos 29. Vista de categorías de artículos del panel de categorías de artículos en la aplicación propuesta	85
Anexos 30. Vista de tasa de cambio dólar/córdoba del panel de tasa en la aplicación propuesta	86
Anexos 31. Vista de publicaciones de imágenes en Instagram de los artículos valorados como propuesta de almacenamiento de imágenes para la aplicación propuesta	87
Anexos 32. Instructivo de Evaluación de Teléfonos Móviles para Aceptación (Compra/Empeño).....	88

1. Resumen

La empresa VENYCOM, dedicada a la compra, venta y empeño de artículos de segunda mano, presenta deficiencias en la valoración de los artículos, lo que genera sobrepuestos, baja rotación y afecta directamente la rentabilidad y el flujo de caja, manteniendo la dependencia de Empeños y Préstamos S.A. para cubrir los costos fijos. El presente estudio tiene como objetivo optimizar la valoración e inspección de los artículos en VENYCOM durante el periodo de mayo a junio de 2025, mediante la formulación de propuestas de mejora que permitan una gestión más eficiente y rentable.

La metodología se estructuró en tres fases: diagnóstico, análisis y elaboración de propuestas. En la fase de diagnóstico se identificó que el 57.5% de los artículos del inventario estaban sobrevalorados, determinando los factores que afectan la correcta fijación de precios. En la fase de análisis se emplearon herramientas de priorización y categorización, basadas en principios de la metodología ABC, para reconocer los productos con mayor impacto económico y potencial de rentabilidad, destacando celulares, Smart TVs y licuadoras como artículos estratégicos. Finalmente, se elaboraron propuestas de mejora integrales, que incluyen procedimientos estandarizados de valoración e inspección, inventario en tiempo real, dashboards de seguimiento y mecanismos de optimización analítica.

Se proyecta que la implementación de estas propuestas permitirá una mejora significativa en la precisión de la valoración, la rotación de artículos y la eficiencia en la toma de decisiones estratégicas. Se concluye que optimizar la valoración constituye la medida central para incrementar la rentabilidad de VENYCOM, mientras que los sistemas y herramientas complementarias fortalecerán la gestión operativa y promoverán una administración más eficiente y competitiva.

2. Introducción

La empresa VENYCOM, dedicada a la compra, venta y empeño de artículos usados en Diriamba, Carazo, ha identificado que una proporción significativa de su inventario se encuentra sobrevalorada, lo que genera sobrepuestos, baja rotación y afecta directamente el flujo de caja, limitando su capacidad de cubrir los costos fijos y su competitividad en el mercado.

Para abordar esta problemática, el estudio se centra en conocer y comprender los procesos actuales de valoración de los artículos, mediante la realización de encuestas y entrevistas al personal y a los clientes, con el fin de identificar los criterios, prácticas y percepciones que inciden en la fijación de precios. Además, se realiza un análisis detallado de la información histórica de ventas, ganancias, frecuencia de compra de los clientes y muestreo de precios, complementado con la categorización de productos según su importancia económica y su contribución al rendimiento financiero de la empresa. Este análisis permite identificar artículos sobrevalorados o subvalorados y detectar las causas que afectan la correcta determinación de precios.

A partir de los hallazgos, se elaboran propuestas de mejora integrales que incluyen criterios de priorización analítica para optimizar la toma de decisiones de compra, sistemas de evaluación y categorización por rangos de impacto, procedimientos estandarizados de inspección y valoración, inventario en tiempo real, dashboards de seguimiento y una matriz sintetizada de optimización. La implementación de estas estrategias busca aumentar la precisión en la valoración de los artículos, mejorar la rotación de productos, fortalecer la eficiencia operativa y brindar una base sólida para la toma de decisiones estratégicas, permitiendo que VENYCOM mejore su rentabilidad y competitividad en el mercado de segunda mano durante el periodo proyectado.

3. Antecedentes

Sweeney, J.C., & Soutar, G.N. (2001) desarrollaron un marco conceptual para comprender el valor percibido por el consumidor, diferenciando entre valor funcional, emocional y social. Su estudio enfatiza cómo estos distintos tipos de valor influyen en la percepción global que tiene un consumidor sobre un producto o artículo antes de concretar la compra. El valor funcional se relaciona con la calidad y desempeño del producto, el valor emocional con el sentimiento o experiencia que genera, y el valor social con el estatus o imagen que proyecta.

El análisis de los factores que influyen en la decisión de compra del consumidor de productos tecnológicos es un tema ampliamente estudiado, donde se identifican diversas variables que afectan la valoración y elección de dichos artículos. Investigaciones recientes destacan que los consumidores consideran aspectos como la funcionalidad, calidad, precio, diseño y garantía, junto con factores emocionales y sociales, lo que configura una decisión de compra compleja y multifacética. Asimismo, se resalta el papel de la experiencia del usuario, la confianza en la marca y la percepción del control sobre el proceso de compra como elementos centrales que afectan esta decisión. En contextos locales como Latinoamérica, se ha determinado que variables socioeconómicas y culturales también condicionan la valoración previa de los artículos tecnológicos, influyendo en la aceptación y preferencia de los consumidores (Gallegos Erazo & Gavilanes Gómez, 2023).

Los métodos de fijación de precios juegan un papel crucial en la valoración y decisión de compra de productos, incluidos los tecnológicos. Existen principalmente tres enfoques: el método basado en costos, que calcula el precio sumando un margen de beneficio al costo total; el método basado en la demanda, que considera el valor percibido y la disposición a pagar del consumidor; y el método basado en la competencia, que ajusta los precios según los de productos similares en el mercado (Métodos de fijación de precios, s.f.).

4. Planteamiento del problema

En el caso de VENYCOM, empresa dedicada a este rubro, se evidencian deficiencias en la valoración e inspección de artículos, lo que ha derivado en sobrepuestos, baja rotación de inventario y una rentabilidad limitada. Estas inconsistencias han generado un flujo de caja inestable, obligando a la empresa a depender de fuentes externas de financiamiento como Empeños y Préstamos S.A. para cubrir sus costos operativos.

El problema central radica en la ausencia de un sistema técnico y estandarizado de valoración, así como en la falta de criterios analíticos para priorizar la adquisición y comercialización de artículos. Actualmente, las decisiones se basan en la experiencia empírica del personal, sin el respaldo de indicadores de desempeño ni de análisis cuantitativos que orienten la gestión hacia la eficiencia y la rentabilidad.

Como consecuencia, la empresa enfrenta tres problemáticas críticas:

- Sobrevaloración de artículos de baja demanda y subvaloración de productos con alto potencial de venta.
- Rotación lenta del inventario debido a la acumulación de artículos poco rentables.
- Compras de artículos dañados o de baja demanda, generando pérdidas y desconfianza en los clientes

Esta situación no solo compromete la rentabilidad del negocio, sino también su sostenibilidad a largo plazo, al dificultar la asignación eficiente de recursos y la toma de decisiones estratégicas.

Ante este escenario, la elaboración de una propuesta que permita evaluar la valoración de compra de artículos de una manera más estratégica, permitiendo clasificar y priorizar los artículos según potencial de ventas, su duración en el inventario y su impacto económico, estableciendo una base analítica que permita mejorar la valoración, incrementar la rotación y optimizar el flujo de efectivo.

4.1. Formulación del problema

¿Qué propuestas de optimización en la valoración de compra de artículos en la empresa VENYCOM se pueden elaborar durante el periodo de mayo a junio de 2025?

4.2. Sistematización del problema

- ¿De qué manera se puede conocer los procesos actuales de valoración de compra artículos incluyendo al personal de ventas y a los clientes?
- ¿Cómo se puede analizar la valoración de los artículos teniendo en cuenta ventas históricas, ganancias, frecuencia de compra de los clientes, muestreo de precios y categorización de productos?
- ¿Qué propuestas de mejora se pueden elaborar para la valoración de compra de artículos mediante herramientas y métodos desarrollados?

5. Hipótesis

La mala valoración de productos en la empresa VENYCOM afecta de manera significativa la decisión de compra y venta, la rotación de inventario y el flujo de efectivo.

6. Justificación

La investigación se fundamenta en la necesidad de establecer criterios técnicos y analíticos que permitan realizar una valoración más objetiva y precisa de los artículos de segunda mano. En este tipo de negocios, la fijación de precios no depende únicamente del estado físico del producto, sino también de factores como la demanda del mercado, la rotación del inventario, la estacionalidad y la percepción del cliente sobre el valor del artículo. La ausencia de parámetros claros provoca inconsistencias en los precios y una disminución de la competitividad. Por tanto, este estudio busca sentar las bases teóricas para desarrollar un modelo de valoración adaptable, capaz de equilibrar rentabilidad, rotación y satisfacción del cliente, aportando un enfoque innovador al sector del comercio de segunda mano.

Desde el punto de vista operativo, la empresa VENYCOM enfrenta pérdidas económicas recurrentes debido a la adquisición de artículos dañados, sobrevalorados o con baja rotación, lo que afecta directamente su flujo de caja y genera desconfianza entre los clientes. Esta situación ha limitado su capacidad de reinversión y reducido la frecuencia de compra, provocando una disminución progresiva de la clientela. Implementar un sistema de valoración optimizado permitirá establecer criterios uniformes de inspección, clasificación y fijación de precios, reduciendo la subjetividad en las decisiones de compra. Asimismo, la estandarización de los procesos de valoración fortalecerá la reputación del negocio, impulsará la fidelización del cliente y mejorará la eficiencia financiera a mediano plazo.

Metodológicamente, el estudio adopta un enfoque mixto que combina la recolección de datos cualitativos y cuantitativos para comprender de forma integral el proceso actual de valoración. A través de encuestas y entrevistas, se identificará la percepción del personal y de los clientes sobre la calidad, el precio y la transparencia del servicio. Paralelamente, mediante el análisis histórico de ventas y la categorización de productos según su comportamiento económico, se establecerán patrones que orienten la toma de decisiones.

7. Alcance y limitaciones

El estudio presenta un conjunto de restricciones técnicas, metodológicas y contextuales que deben considerarse al interpretar sus resultados:

- El análisis se limitó a un único caso empresarial (VENYCOM), por lo que las conclusiones y propuestas responden a su entorno operativo específico.
- El periodo de investigación (mayo–junio 2025) fue breve, lo que restringió la posibilidad de realizar pruebas piloto o evaluar resultados post-implementación.
- Los resultados cualitativos obtenidos a través de encuestas y entrevistas están sujetos a posibles sesgos de percepción por parte del personal o los clientes.
- El estudio dependió de los registros históricos internos de VENYCOM.
- Las propuestas formuladas no fueron ejecutadas experimentalmente, por lo que los impactos estimados se basan en análisis teóricos y proyecciones derivadas de los datos disponibles.
- Factores externos, como la volatilidad de precios del mercado o cambios económicos y regulatorios, también pueden alterar la validez temporal de las propuestas.
- Los indicadores diseñados en el estudio —como los coeficientes de valoración y categorización— requieren validación estadística y operativa, y su efectividad final dependerá de la disponibilidad de recursos financieros, tecnológicos y de capacitación dentro de la empresa para su implementación.

8. Objetivos

8.1. Objetivo General

- Proponer una optimización en la valoración de compra de artículos en la empresa VENYCOM durante el periodo de mayo a junio de 2025

8.2. Objetivos Específicos

- Conocer los procesos actuales de valoración de compra artículos mediante encuestas y entrevistas al personal de ventas y los clientes
- Analizar la valoración de los artículos mediante el estudio de las ventas históricas, ganancias, frecuencia de compra de los clientes, muestreo de precios y categorización de productos
- Elaborar propuestas de mejora para la valoración de compra de artículos mediante herramientas y métodos desarrollados

9. Variables

9.1. Variable independiente

Concepto	Condición del artículo tras la inspección
Tipo	Cualitativa
Definición	Clasificación del artículo según su estado después de la inspección (Excelente, Muy bueno, Bueno, No se acepta)
Justificación	La inspección determina qué tan deteriorado está el producto y, por lo tanto, influye en su precio de compra

Tabla 1. Variable independiente

9.2. Variable dependiente

Concepto	Valoración de precio de compra
Tipo	Cuantitativa
Definición	Precio al que se adquiere el artículo en función de su estado
Unidad de medida	Moneda de dólar (\$)
Justificación	El precio de compra depende de la condición del artículo; si la inspección lo califica como defectuoso, su precio será más bajo, mientras que si es excelente, su valoración será mayor.

Tabla 2. Variable dependiente

10. Marco teórico

El presente marco teórico aborda los conceptos fundamentales que sustentan la propuesta de optimización de la gestión de inventario y valoración de artículos en la empresa VENYCOM. Se exploran teorías y metodologías clave relacionadas con la administración de inventarios, la toma de decisiones basada en datos y el entorno específico del comercio de segunda mano.

10.1. Gestión de Inventarios

La gestión de inventarios es una disciplina esencial en la administración de operaciones, que busca equilibrar la disponibilidad de productos con los costos asociados a su almacenamiento. Una gestión eficiente de inventarios es crucial para la rentabilidad y la competitividad de cualquier negocio.

Los inventarios representan una parte significativa de los activos de una empresa y su correcta administración impacta directamente en el flujo de caja, la liquidez y la rentabilidad. Un inventario excesivo genera costos de almacenamiento, obsolescencia y riesgo de deterioro, mientras que un inventario insuficiente puede llevar a pérdidas de ventas y clientes insatisfechos (Chase et al., 2014). Para VENYCOM, cuya principal fuente de ingresos es la compra y venta de artículos, la gestión de inventario es el corazón de su operación.

10.2. Metodología ABC

La metodología ABC es una técnica de clasificación de inventarios basada en el Principio de Pareto, que establece que un pequeño porcentaje de los artículos (clase A) representa un gran porcentaje del valor total del inventario (Silver et al., 1998).

- Clase A: Artículos de alto valor y/o alta rotación, que requieren un control estricto y un seguimiento constante. Representan aproximadamente el 10-20% de los artículos y el 70-80% del valor total.
- Clase B: Artículos de valor intermedio, que requieren un control moderado. Constituyen alrededor del 30% de los artículos y el 15-20% del valor.
- Clase C: Artículos de bajo valor y/o baja rotación, que pueden ser controlados con menos rigor. Representan el 50-60% de los artículos, pero solo el 5-10% del valor total (Heizer et al., 2017).

La aplicación de esta metodología permite a VENYCOM enfocar sus recursos en los artículos más relevantes para su rentabilidad, optimizando las decisiones de compra, almacenamiento y precios.

10.3. Rotación de Inventario

La rotación de inventario mide la frecuencia con la que el inventario se vende y se reemplaza en un período determinado. Un alto índice de rotación generalmente indica una gestión eficiente, ya que los productos no permanecen mucho tiempo en el almacén, reduciendo costos de mantenimiento y riesgo de obsolescencia (Gitman & Zutter, 2012). En el contexto de artículos de segunda mano, una rotación rápida es vital para liberar capital y hacer espacio para nuevas adquisiciones.

10.4. Valoración e inspección de artículos

La valoración de artículos, especialmente en el mercado de segunda mano, es un proceso crítico que determina el precio de compra y, consecuentemente, el margen de ganancia potencial. Esta valoración está intrínsecamente ligada a la inspección y al estado del producto.

La inspección es el proceso de examinar un producto para determinar su conformidad con estándares preestablecidos (Juran & Godfrey, 1999). En el caso de VENYCOM, la condición del artículo tras la inspección (excelente, muy bueno, bueno, no conforme) es una variable cualitativa independiente que influye directamente en el precio de compra. La calidad percibida y real del artículo de segunda mano es fundamental para su comercialización. Una inspección rigurosa y estandarizada permite:

- Asignar un valor justo de adquisición.
- Determinar el precio de venta competitivo.
- Reducir el riesgo de adquirir productos defectuosos o invendibles.

10.5. Determinación del Precio de Compra

El precio de compra es la variable cuantitativa dependiente en este estudio. En el mercado de segunda mano, este precio no solo depende del valor de mercado del artículo nuevo, sino significativamente de su estado actual, funcionalidad, estética y la disponibilidad de accesorios y empaque. La sobrevaloración de artículos, identificada como un problema recurrente en VENYCOM, resalta la necesidad de un sistema de tasación objetivo y basado en criterios claros, en lugar de una valoración intuitiva (Kotler & Armstrong, 2012).

10.6. Investigación Descriptiva

La investigación descriptiva tiene como objetivo principal describir las características de una población o fenómeno. En este caso, busca diagnosticar la situación actual del inventario, el flujo de efectivo y la rentabilidad de VENYCOM, identificando patrones y tendencias (Hernández Sampieri et al., 2014).

10.7. Enfoque Mixto

El enfoque mixto combina elementos de la investigación cuantitativa y cualitativa.

- Cuantitativo: Utiliza datos numéricos (registros de compras, ventas, empeños, precios, porcentajes de ganancias) para realizar análisis estadísticos, determinar la rotación de inventario y clasificar artículos (clasificación ABC, Coeficiente de Eficiencia).
- Cualitativo: Se basa en la comprensión de la situación actual a través de la evaluación de procesos operativos, la cadena de suministro y la voz del cliente/proveedor (VOC), que proporciona información contextual sobre las necesidades y percepciones de los stakeholders (Creswell, 2014).

10.8. Marco espacial

Ilustración 1. Mapa conceptual de VENYCOM Google. (n.d.). [Venycm]. Retribuido del 2025, de https://www.google.com/maps/place/763MVQ56%2B4QJ/@11.8578375,-86.2381094,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d11.8578375!4d-86.2381094?hl=es&entry=ftu&g_ep=EgoyMDI1MDMxMS4wIKXMDSo

La investigación se realizará en la empresa Venycm ubicada del Reloj Público de Diriamba 2 cuadras al oeste, 10 varas al sur, Diriamba-Carazo, Nicaragua.

10.9. Marco temporal

La investigación presente se realizará en el periodo de mayo a junio del 2025.

11. Diseño metodológico de la investigación

11.1. Enfoque metodológico

La investigación adopta un enfoque mixto, combinando métodos cualitativos y cuantitativos, con el propósito de generar una propuesta integral para optimizar la valoración de artículos en VENYCOM durante el periodo de mayo a junio de 2025. Este enfoque permite no solo describir y comprender los procesos actuales de valoración, sino también analizar patrones históricos de ventas y generar herramientas de mejora concretas y aplicables.

Desde la perspectiva cualitativa, se recopilaron datos mediante encuestas y entrevistas al personal y clientes, con el fin de conocer los procedimientos vigentes, la percepción de los usuarios sobre la fijación de precios y los criterios empleados en la inspección de los artículos. Esta etapa proporcionó información sobre las prácticas operativas, las dificultades en la valoración y la interacción con los clientes, sentando la base para identificar áreas críticas de mejora.

En la dimensión cuantitativa, se realizó un análisis histórico de la empresa (diciembre 2023–marzo 2025), evaluando ventas, costos, ganancias y frecuencia de compra de los clientes. Se elaboró un muestreo representativo de 40 artículos para medir desviaciones entre los precios de inventario y los promedios del mercado, identificando artículos sobrevalorados o subvalorados. Adicionalmente, se emplearon herramientas de priorización y categorización, inspiradas en principios de la metodología ABC, para determinar los productos con mayor impacto económico y potencial de rentabilidad.

11.2. Etapas del diseño de la investigación

El diseño de la investigación se estructuró en tres etapas principales, orientadas a generar una propuesta de mejora integral para la valoración de artículos en VENYCOM:

Diagnóstico de la situación actual	<ul style="list-style-type: none">• Levantamiento de información mediante encuestas y entrevistas al personal y clientes.• Revisión de los registros históricos de ventas, inventario, costos y ganancias.• Identificación de prácticas deficientes en la fijación de precios y errores frecuentes en la inspección de los productos.
Análisis y procesamiento de información	<ul style="list-style-type: none">• Análisis de ventas históricas, frecuencia de compra de clientes y márgenes de ganancia por artículo.• Muestreo representativo de artículos para comparar precios de inventario con precios promedio de mercado, identificando sobrevaloraciones o subvaloraciones.• Clasificación de los artículos según criterios de prioridad económica y rotación, empleando herramientas analíticas inspiradas en la metodología ABC.• Elaboración de reportes y visualizaciones que faciliten la interpretación de los hallazgos.

Formulación de propuestas de mejora	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de procedimientos estandarizados de valoración e inspección de artículos. • Diseño de un sistema digital para registro de inventario y seguimiento en tiempo real. • Creación de dashboards y reportes analíticos para monitoreo de precios y rotación. • Integración de mecanismos de priorización y análisis de impacto económico que faciliten la toma de decisiones estratégicas.
-------------------------------------	---

Tabla 3. Etapas del diseño de la investigación

Estas etapas permiten un enfoque integral, asegurando que cada propuesta de mejora se derive directamente del diagnóstico y análisis de la información, garantizando la relevancia, aplicabilidad y efectividad de las estrategias diseñadas para VENYCOM.

12. Desarrollo de la investigación

12.1. Situación actual de la empresa

La empresa VENYCOM empezó en octubre del año 2023 en Diriamba-Carazo, del reloj público de Diriamba 4 cuadras al norte. El modelo de negocio con el que empezaron fue el de compras y ventas de artículos de segunda. Sin embargo, notaron que no había mucha captación de clientes debido a que la posición geográfica en la que estaba ubicada no les favorecía debido a que las personas solían transitar más en vehículos en su calle principal. Es por dicha razón que en marzo del año 2024 decidieron cambiar de ubicación al lugar actual, ubicado del Reloj Público de Diriamba, 2 cuadras al oeste, 10 varas al sur. La captación de clientes aumentó, pero la empresa aún no genera los suficientes ingresos para poder sostenerse a sí misma, siendo dependiente de otra empresa llamada Empeños y Préstamos S.A., entidad que ha sustentado los costos fijos y suministro de artículos de venta cuando VENYCOM no ha podido lograrlo en determinados meses.

La cadena de suministro es local y cerrada ya que la principal fuente de abastecimiento proviene de los clientes que acuden al local para vender o empeñar productos. No existen proveedores fijos ni acuerdos comerciales con otros distribuidores además de solo contar con Empeños y Préstamos S.A., lo que hace que la disponibilidad de artículos sea variable y poco predecible.

La empresa está buscando nuevas formas de mejorarse para poder obtener ganancias que le permitan reflejar su rentabilidad en los próximos meses y ofrecer mejores servicios a sus clientes.

12.2. Análisis del tipo de organización

VENYCOM es una empresa privada de comercio minorista dedicada a la compra, venta y empeño de artículos de segunda. Al ser una empresa pequeña, su estructura organizacional es jerárquica, lo que implica que las decisiones estratégicas y operativas dependen de la dirección general, mientras que las funciones operativas son ejecutadas por un trabajador. Esta empresa se puede clasificar de la siguiente forma:

Sector	Comercio minorista
Tamaño	Pequeña empresa
Naturaleza	Privada
Estructura organizacional	Jerárquica
Cadena de suministro	Local y limitada sin un sistema logístico
Modelo de negocio	Compra, empeño y venta de artículos acondicionados

Tabla 4. Análisis del tipo de organización

12.3. Análisis DAFO

La empresa VENYCOM enfrenta un contexto operativo marcado por debilidades significativas, como la ausencia de una fuente de abastecimiento estable, carencias en logística e inventario y la tardanza en la valoración de los artículos, lo que se traduce en amenazas directas como la pérdida de clientes debido a la lentitud del servicio, la limitada disponibilidad de productos y precios poco competitivos, además de la competencia creciente con otras tiendas y un bajo flujo constante de artículos. Sin embargo, la empresa cuenta con fortalezas estratégicas que pueden ser potenciadas, como el conocimiento del mercado local, la relación directa con los clientes, bajos costos operativos y la exclusividad de sus productos semi nuevos. Estas capacidades permiten aprovechar oportunidades como la creación de alianzas con proveedores locales, la implementación de un inventario digital que agilice la gestión de productos y la optimización de la presencia en redes sociales, generando un entorno más competitivo y eficiente que permita mitigar las debilidades actuales y aprovechar el valor agregado de su oferta.

DEBILIDADES	AMENAZAS
<ul style="list-style-type: none"> • Sin fuente de abastecimiento clara • Falta de logística e inventario • Valoración tardada de artículos 	<ul style="list-style-type: none"> • Pérdida de clientes por la lentitud, pocos artículos y altos precios • Competencia con otras tiendas • Bajo flujo de artículos
FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Conocimiento del mercado local • Relación directa con los clientes • Bajos costos operativos • Exclusividad en productos semi nuevos 	<ul style="list-style-type: none"> • Crear alianzas con proveedores locales • Implementar inventario digital • Mejorar la gestión de redes sociales

Tabla 5. Análisis FODA

12.4. Distribución de planta actual

La empresa VENYCOM cuenta con dos áreas principales: área de ventas y área de inventario de productos de empeño y apartados. Posee dos vitrinas, una computadora, una impresora, sillas, un tv de vigilancia, cámaras de seguridad, tres mostradores, entre otras herramientas que son activos que utiliza en sus actividades diarias. El área es espaciosa y le permite tener varios artículos para vender, teniendo múltiples formas de crear pequeños layouts que le permitan organizar la planta y diversificar sus estrategias de ventas. Esto se puede evidenciar en el dibujo realizado con la herramienta SketchUp en los **anexos del 1 al 4**.

12.5. Descripción de las operaciones de la empresa

La empresa opera a través de un modelo de negocio basado en la adquisición de productos semi nuevos que provienen directamente de los clientes que venden o empeñan artículos. Los productos que no son recuperados pasan a liquidación formando parte del inventario disponible para la venta. Dado que la empresa no cuenta con una logística formal ni una red de distribución, las transacciones se realizan exclusivamente en el punto de venta. Además, la empresa gestiona la promoción y venta a través de redes sociales como Facebook y WhatsApp, aunque de manera limitada debido a la falta de recursos y tiempo.

12.5.1. Diagrama de bloques

Ilustración 2. Diagrama de bloques

Las actividades generales de la empresa radican desde los proveedores que son los clientes que llegan a ofertar sus artículos. Estos artículos se valoran para poder obtener una oferta de precio alineada con el estado actual del artículo y el precio del mercado. Luego el cliente decide si lo quiere vender o empeñar el artículo. Después se procede a almacenar el artículo, ya sea en el inventario de ventas o el inventario de empeños. Por último, los artículos que están en el inventario de venta, se ofrecen los métodos de pago tanto al contado como en sistema de apartado finalizando de esta manera el ciclo de vida del artículo.

12.5.2. Diagrama SIPOC

Para poder visualizar cómo fluye el inventario desde el proveedor hasta el cliente se realizó el siguiente diagrama.

Proveedores	Entradas	Procesos	Salidas	Clientes
- Empeños Prestamos S.A -Clientes que llegan a vender o empeñar sus artículos	-Artículos semi nuevos o de segunda -Criterios de inspección -Registro de precios anteriores	-Valoración de precio del artículo -Inspección del artículo -Asignación de precio -Gestión de inventario -Estrategia de venta	-Disponibilidad de productos -Facturación al contado -Sistemas de apartado	-Clientes finales

Tabla 6. Diagrama SIPOC

12.5.3. Flujogramación del proceso

El proceso inicia con la recepción de artículos, donde se determina si serán adquiridos mediante compra directa o empeño. Se realiza una inspección y valoración para verificar si cumplen con los estándares de calidad. Si el artículo es aceptado, se procede a la negociación con el cliente. Si este acepta, se formaliza la transacción mediante un recibo de compra o un contrato de empeño.

Los artículos comprados ingresan al inventario de ventas, mientras que los empeñados quedan en resguardo hasta que el cliente cancele su deuda. Si después de 20 días de mora no se completa el pago, el artículo pasa al inventario de ventas.

La venta de productos se apoya en estrategias de publicidad y comercialización. Cuando un cliente muestra interés, se negocia el precio. Si acepta, se le permite inspeccionar el artículo. Si no está conforme, se le ofrece la opción del sistema de apartado. Si no acepta, la venta no se concreta.

Para compras al contado, se emite una factura de venta y se entrega el producto. En el sistema de apartado, se firma un contrato y el artículo se guarda hasta que el cliente complete el pago. Si el cliente cumple con las cuotas, recibe el producto; de lo contrario, este vuelve al inventario de ventas. Esto se puede reflejar en el **anexo 5**.

12.6. Encuestas realizadas a potenciales clientes

Para poder comprender las entradas y salidas de la empresa, se realizaron dos encuestas enfocadas en los siguientes perfiles:

- **Perfil del proveedor:** Personas que venden o empeñan sus artículos para cubrir una necesidad o emergencia.
- **Perfil del comprador:** Personas buscando precios bajos en artículos semi nuevos.

Ambas encuestas se realizaron en un periodo de tiempo determinado a todas las personas que visitaban la tienda, obteniendo un total de 76 encuestados.

12.6.1. Perfil del vendedor

Para comprender cuáles son las potenciales entradas que puede tener la empresa y si las personas conocen que la empresa VENYCOM compra, empeña y vende artículos semi nuevos y de segunda, se realizaron las siguientes preguntas:

¿Si tuviera una emergencia económica o necesita dinero rápido, ¿qué piensa que es mejor?

- Vender un artículo
- Empeñar un artículo

¿Conoce dónde puede vender o empeñar sus artículos de forma rápida y segura?

- VENYCOM
- INSTACASH
- NO

¿Conoce la empresa VENYCOM que compra, empeña y vende artículos seminuevos y de segunda?

- Si
- No

La encuesta concluyó con un total de 76 respuestas obteniendo de que estas personas con un 62.50% prefieren empeñar un artículo mostrado en el anexo 6, con 66.30% de afirmación no conocen donde pueden comprar, vender o empeñar sus artículos de forma rápida y segura reflejado en el anexo 7. Además, las personas encuestas no conocen a la empresa VENYCOM, plasmado en el anexo 8 con un 66.40% de afirmación. Es decir:

- Prefieren empeñar sus artículos
- No saben dónde comprar, empeñar y vender de forma rápida y segura
- No conocen la empresa VENYCOM

12.6.2. Perfil del comprador

Para conocer el perfil de los potenciales compradores se realizaron las siguientes preguntas:

¿Con qué frecuencia compra artículos de segunda?

- Frecuente
- Ocasional
- Rara vez

¿Dónde busca estos artículos?

- Facebook
- Recomendación
- WhatsApp
- Página web

¿Cuál problema ha experimentado más al comprar este tipo de producto?

- Ya no está el producto
- No recibo información clara
- No hay respuesta por mensaje

¿Cómo prefiere ser notificado para nuevos productos segunda u ofertas?

- WhatsApp
- Llamadas
- Facebook

La encuesta concluyó con un total de 76 respuestas obteniendo de que estas personas con un 64.7% suelen comprar de manera frecuente artículos de segunda mano, con 61.20% de afirmación buscan estos artículos en el Marketplace de Facebook, uno de los mayores problemas que han experimentado ha sido que no han encontrado el producto que buscaban validándolo un 47.10% y finalmente, con 52.90%, prefieren ser notificados sobre productos de segunda u ofertas por medio de WhatsApp. Esta fuente se puede reflejar en los anexos del 9 al 12. Es decir:

- Las personas compran ocasionalmente artículos electrónicos de segunda.
- Suelen buscarlo más en el Marketplace de Facebook.
- Uno de los mayores problemas que experimentan al comprar artículos de segunda es que ya no encuentran el artículo.
- Prefieren recibir información de artículos de segunda por medio de WhatsApp.

Concluyendo ambas encuestas se pueden obtener las siguientes necesidades clave:

- **Perfil del proveedor:** Rapidez en la tasación y pago inmediato.
- **Perfil del comprador:** Variedad de productos y precios asequibles.

12.7. Técnica del interrogatorio

Para comprender por qué la valoración e inspección de productos es la actividad más importante en la empresa se realizó la siguiente tabla resumen del sistema de valoración e inspección de productos basado en la información brindada por los empleados, gerentes y contribuyentes de la empresa:

Tipo	Pregunta	Respuesta
Valoración e inspección de productos		
Pregunta preliminar	¿Qué se hace en realidad?	Se cotizan los precios del mercado.
	¿Por qué hay que hacerlo?	Porque es la fuente principal para cotizar precios.
	¿Dónde se hace?	Se cotiza en el Marketplace de Facebook.
	¿Por qué se hace allí?	Posee bastante información como para poder comparar precios.
	¿Cuándo se hace?	Cuando no se tiene una valoración previa.
	¿Por qué se hace en ese momento?	Porque se debe conocer los precios actuales.
	¿Quién lo hace?	El asesor de ventas.
	¿Por qué lo hace esa persona?	Porque es la encargada de valorar los artículos.
	¿Cómo se hace?	Se busca el mismo artículo o similar en el Marketplace.
	¿Por qué se hace de ese modo?	Para obtener datos cercanos al precio actual.
	¿Qué otra cosa podría hacerse?	Inspeccionar el estado actual del artículo.
	¿Qué debería llevarse a cabo?	Revisar a fondo todos los componentes del artículo.

Pregunta de fondo	¿En qué lugar podría hacerse?	En el área de ventas.
	¿Dónde debería realizarse?	En un área dedicada solo a las valoraciones.
	¿Cuándo podría realizarse?	Antes de valorar el precio.
	¿Cuándo debería realizarse?	Después de valorar el precio.
	¿Qué otra persona podría llevarlo a cabo?	Solo lo hace el asesor de ventas.
	¿Quién debería hacerlo?	El asesor de ventas.
	¿De qué otra forma podría realizarse?	Empezando por el empaque y terminando con las funciones.
	¿Cómo debería realizarse?	Siguiendo los POEs de la empresa.

Tabla 7. Técnica del interrogatorio

Actualmente, la valoración de artículos en VENYCOM se centra principalmente en la comparación de precios en el Marketplace de Facebook, realizada por el asesor de ventas cuando no existe una valoración previa. Sin embargo, este procedimiento omite la inspección detallada del estado físico del artículo, lo que podría realizarse en un área dedicada, siguiendo protocolos estandarizados, para garantizar que el precio refleje tanto el valor de mercado como la condición real del producto, asegurando mayor precisión y confiabilidad en la valoración.

12.8. Matriz VOC

Dueños/Gerentes	Compradores	Vendedores/Empeñadores
Buscan mejorar la rentabilidad y la rotación de inventario.	Necesitan criterios claros y confiables para la compra de productos de segunda.	Requieren justificación transparente sobre el precio asignado.

Tabla 8. Matriz VOC

La VOC representa cómo funciona el negocio, por lo cual debe gestionarse para que el negocio sea rentable y sostenible. Los dueños/gerentes se centran en el dinero y el movimiento de los productos porque, sin eso, el negocio simplemente no sobrevive. Los compradores necesitan reglas claras porque son quienes toman las decisiones de compra diarias que impactan directamente en la rentabilidad y la calidad del inventario. Finalmente, los vendedores/empeñadores exigen transparencia porque, en este tipo de negocio, la confianza lo es todo; si no creen que se les trata justamente, se irán a la competencia, cortando el suministro de productos vital para la empresa. Por

lo tanto, cada punto en esta matriz no es arbitrario, sino una necesidad crítica y justificada desde la perspectiva de la supervivencia y el crecimiento del negocio.

12.9. Métodos de medición de datos

12.9.1. Registros históricos de la tienda

La primera fuente de datos proviene de los registros históricos de la tienda. Se procedió a extraer los siguientes datos:

- **Detalles de cada transacción:** Entradas y salidas de artículos vendidos, incluyendo precio de adquisición y precio de venta, fechas de las transacciones.
- **Frecuencia de ventas:** El número de ventas realizadas en periodos determinados (diario, semanal, mensual) y la estacionalidad de las mismas.
- **Rotación del inventario:** Tiempo promedio de permanencia de un artículo en el inventario antes de ser vendido o empeñado.
- **Margen de ganancia:** Se evaluarán los márgenes entre los precios de compra y venta de los artículos para medir la rentabilidad de las transacciones.
- **Frecuencia de clientes:** La cantidad de veces que han comprado los clientes en la empresa.

Se analizaron los datos de la empresa tanto de compra como de venta desde diciembre del 2023 a marzo del 2025 y se fueron recopilando los siguientes datos.

12.9.2. Ganancia vs costo mensual

Ilustración 3. Ganancia vs costo mensual

Para conocer los porcentajes de venta, costo y ganancia de los artículos vendidos en la empresa, se realizó el siguiente gráfico de barra obteniendo los datos a partir de los totales de cada uno dividiéndolos entre el mes correspondiente. Como no son muchos los datos de la empresa, se analizaron todos desde el inicio, desde diciembre del 2023 hasta marzo del 2025. El mes en el que se obtuvo el mayor porcentaje de ganancia de las ventas total fue

en febrero del 2025 con 3.48% teniendo unos costos de venta de 8.74%. El segundo mes que le precede es agosto del 2024 con 3.22% teniendo unos costos de venta de 9.24%.

Ilustración 4. Frecuencia del cliente

12.9.4. El mes más vendido

Se recopiló todas las ventas efectuadas de la empresa y se concluyó que el mes que más han vendido ha sido enero con una cantidad de 34 ventas mientras que el mes de junio ha sido el que tiene el menor número de ventas con una cantidad de 10 ventas efectuadas.

Ilustración 6. El día más vendido

12.9.3. Frecuencia del cliente comprador

Para analizar el comportamiento de compra de los clientes se realizó el siguiente gráfico de pastel y en su mayoría, alrededor del 44.5% de todos los clientes que han comprado en la empresa solo lo han realizado una vez, luego, el 14.3% ha comprado en la empresa dos veces y la cantidad de compra de tres en adelante se va reduciendo radicalmente.

Ilustración 5. El mes más vendido

12.9.5. El día más vendido

El día más vendido en la empresa ha sido el día lunes con una cantidad de 52 ventas total efectuadas, seguido del día viernes con un total de 50 ventas efectuadas. Por otro lado, el día miércoles es el menos frecuente al momento de realizar las ventas con una cantidad de 24 ventas.

12.9.6. Los artículos más vendidos

El artículo que más se ha vendido en la empresa han sido los anillos de plata abarcando más del 10% de todos los artículos, seguido de las licuadoras superando el 7.5%, luego casi igualando en porcentaje a las licuadoras, los celulares poseen un 7.17%, luego cae un 2% en la cantidad vendida las planchas de ropa con un 4.15% sin poder superar el 5% de las ventas totales. A partir de aquí, los demás artículos van decayendo sin poder superar el 2.5% en su mayoría.

ARTÍCULOS MÁS VENDIDOS

Ilustración 7. Artículos más vendidos

ARTÍCULOS CON MAYOR GANANCIA

Ilustración 8. Artículos con mayor ganancia

12.9.7. Los artículos con mayor ganancia

Los artículos que han generado mayores ganancias totales han sido los celulares abarcando más del 12% de las ganancias brutas, mientras que los Smart tv solo han podido abarcar alrededor del 11%. Tanto las licuadoras como las bicicletas solo han podido tomar alrededor de un 6%. A partir de aquí, el resto de los artículos no sobrepasa el 5% de las ganancias totales.

12.9.8. Porcentaje de ventas

Ilustración 9. Porcentaje de ventas 2023-2025

Ilustración 10. Orden descendente de porcentaje de venta 2023-2025

Para comprender el estado actual de la empresa, se realizaron los siguientes análisis, empezando con el porcentaje de ventas desde sus inicios hasta la actualidad, concluyendo de que ha tenido sus altas y bajas, teniendo como un porcentaje promedio de **6.38%**. Se puede notar que en el periodo de junio a noviembre del 2024 mantuvo una creciente en su porcentaje, pero disminuyó drásticamente en diciembre del 2024. Además, el mes que ha tenido un mayor porcentaje de ventas fue en septiembre del 2024 con un **10.59%** y el mes con el menor porcentaje de venta fue en febrero del 2024 con un **1.69%**.

12.10. Muestreo de valoración de precios de artículos

12.10.1. Prueba piloto

Para realizar el muestreo de valoración de artículos primero se realizó una prueba piloto seleccionando 10 artículos aleatorios en el inventario, luego se buscaron 10 precios del mercado de cada artículo, se calculó el precio promedio del mercado y luego se comparó con el precio que tiene el artículo en el inventario, obteniendo el porcentaje de diferencia, siendo positivo cuando el precio promedio es mayor que el del precio y el siendo negativo cuando el

precio promedio es mayor. Si el precio del producto es mayor que el precio promedio del mercado, el producto está sobrevalorado. La tabla de la prueba piloto se puede ver en el anexo 13.

A partir de esta prueba piloto se puede concluir que, de las 10 valoraciones, 6 artículos fueron sobrevalorados y 4 están debajo del precio promedio. De esta manera la probabilidad de fracaso es del 60% y la probabilidad de éxito es del 40%. Este dato se utilizará para definir el tamaño de muestra que se realizará de todos los artículos del inventario.

12.10.2. Tamaño de la muestra

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p \cdot q}{e^2(N - 1) + Z^2 \cdot p \cdot q}$$

Ecuación 1. Fórmula para muestreo de poblaciones finitas cualitativas

Para definir el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula para poblaciones finitas cualitativas debido a la naturaleza de los datos. Como el inventario era de 81 artículos, los datos son los siguientes:

- N (Tamaño total de la población) = **81**
- p (Proporción estimada de éxito) = **40% = 0.40**
- q (Proporción estimada de fracaso) = **60% = 0.60**
- Z (Nivel de Confianza del 95%) = **1.96**
- e (Margen de Error) = **5% = 0.05**

$$n = \frac{81 \times 1.96^2 \times 0.4 \times 0.6}{0.05^2 (81 - 1) + 1.96^2 \times 0.4 \times 0.6} = 40$$

La cantidad que se debe muestrear es de 40 productos.

12.10.3. Muestreo de los artículos en el inventario

La estructura del muestreo está conformada por el nombre del artículo, el monto valorado, el precio del artículo, la utilidad, tres precios del mercado y la diferencia junto con el porcentaje del precio promedio menos el precio de venta. De esta manera, se puede concluir que El muestreo concluye en que, de los 40 artículos valorados, 17 artículos están debajo del precio promedio del mercado y 23 están arriba del promedio, es decir, están sobrevalorados. El muestreo realizado se puede ver en el **anexo 14**.

13. Análisis y discusión de resultados

13.1. Análisis ABC

	ZON	N°	%	%Acum.	%	% G. Acum.
	A	Elementos	Artículos		Ganancia	
0 - 80%	A	28	30.77%	30.77%	79.97%	79.97%
80% - 95%	B	27	29.67%	60.44%	14.92%	94.89%
95% - 100%	C	36	39.56%	100.00%	5.11%	100.00%
TOTAL		91	100.00%			

Tabla 9. Análisis ABC

Ilustración 11. Diagrama Pareto del análisis ABC

El diagrama ABC se concluye de la siguiente manera, de las 91 categorías existentes en los datos históricos de la empresa, 28 categorías son clasificación A, representando el 30.77% y un 79.97% de las ganancias, 27 categorías representan el 29.67% siendo clasificación B, teniendo un 14.92%. Finalmente, 36 categorías son el 39.56% de todas las categorías con un porcentaje de ganancias del 5.11%. Las clasificaciones se pueden ver en el anexo 16, 17 y 18.

13.2. Diagrama Pareto

Para poder determinar cuál es el principal causante que afecta tanto la rotación del inventario, la percepción del cliente y el flujo de efectivo se identificaron los siguientes efectos que están presentes en la empresa: mala valoración de artículos, baja rotación de inventario, sobre stock, artículos defectuosos, daños en el almacén, devolución de artículos. De esta manera, se realizó un diagrama Pareto registrando la frecuencia de cada uno de estos efectos y se obtuvo lo siguiente:

Ilustración 12. Diagrama Pareto

La mala valoración de artículos se repite un 38%, presentando el efecto que más se repite en la empresa. Por ende, la investigación se enfocará en indagar los motivos del por qué es el que más se repite y el que más afecta a la empresa.

13.3. Diagrama Ishikawa

Ilustración 13. Diagrama Ishikawa

El Diagrama de Ishikawa permitió identificar y organizar las causas que contribuyen al problema central: la mala valoración de artículos en VENYCOM. Entre las causas identificadas destacan: las mediciones, con ausencia de indicadores de rotación, margen y tiempo de venta; la mano de obra, caracterizada por valoraciones empíricas, desconocimiento del valor real de artículos usados o dañados y falta de confianza en los precios de mercado; y el método, que carece de criterios estandarizados para valorar marca, estado y accesorios. Asimismo, el ambiente de mercado influye negativamente debido a cambios constantes y a la falta de seguimiento de la demanda, mientras que los materiales, es decir, los artículos, presentan información incompleta o accesorios faltantes. Finalmente, las máquinas y herramientas disponibles son insuficientes, al no emplearse software optimizado ni checklists de inspección.

Este enfoque, partiendo del Pareto y profundizando con Ishikawa, permite identificar los elementos clave que deben ser abordados en las propuestas de mejora para garantizar una valoración más precisa, consistente y alineada con la rentabilidad del negocio.

13.4. Causa raíz

Si bien es cierto que el personal debe cumplir con los POEs brindados por la empresa, no es información suficiente para poder determinar si un artículo se acepta o se rechaza. Es por dicha razón de que la causa raíz de que las valoraciones de los artículos estén sobrevaloradas y también de que se adquieran más de este tipo de artículos que no rotan debido a que se valoró como un artículo que se puede rotar, es el sistema utilizado actualmente para valorar. El sistema actual solo brinda los datos de valoración anteriormente realizados que se borran cada 3 meses y solo clasifica los artículos en excelente, muy bueno y bueno. Sin embargo, no clasifica los artículos en base a los datos históricos que ya tiene la empresa para poder justificar adquirir o no el artículo. Esto hace que las valoraciones se vuelvan más intuitivas y no técnicas, provocando una mayor desconfianza tanto para el asesor de ventas como para el cliente. Además, como no hay un registro ordenado de las valoraciones que realizan, no se puede utilizar esta información de manera práctica para futuras valoraciones similares ya que no poseen un sistema para esto, ni tampoco una lista que actualicen automáticamente basado en datos sobre artículos que no se aceptan por completo en la empresa.

14. Propuesta de mejoras

14.1. Categorización de los artículos

Para evaluar los artículos en la empresa, se propone la categorizaron todos los artículos de la empresa obteniendo un total de 91 categorías. Estas se pueden observas en el **anexo 15**.

14.2. Coeficiente de eficiencia de artículos

Con el objetivo de identificar los artículos más estratégicos dentro del inventario, se propone el uso de un Coeficiente de Eficiencia (Ec) que permita determinar cuáles son los productos más relevantes a partir de tres criterios fundamentales:

1. Alta cantidad vendida (total de ventas)
2. Rápida rotación de inventario (tiempo mínimo entre adquisición y venta)
3. Alta rentabilidad (ganancia total)

A partir de estos tres criterios, se formula un índice ponderado que normaliza los valores por artículo respecto al total del inventario, permitiendo una valoración proporcional y justa entre artículos de diferentes tipos.

14.2.1. Glosario de símbolos utilizados

Símbolo	Descripción	Tipo
i	Índice de la línea de artículo perteneciente a c	Local (categoría)
j	Índice de todos los artículos del inventario	Global (total)
c	Artículo (ej.: celulares, licuadoras, laptops, etc.)	Conjunto

Tabla 10. Glosario de símbolos utilizados para el coeficiente de eficiencia

Símbolo	i	j
Cantidad vendida del artículo	Q_i	Q_j
Fecha de facturación del artículo	F_i	F_j
Fecha de adquisición del artículo	A_i	A_j
Precio unitario de venta del artículo	PV_i	PV_j
Costo unitario de venta del artículo	CV_i	CV_j

Tabla 11. Glosario de símbolos utilizados para el coeficiente de eficiencia

14.2.2. Componentes de la fórmula

$Q_c = \sum_{i \in c}^n Q_i$ = Sumatoria de la cantidad vendida de los artículos de la categoría.

$Q_T = \sum_{j=1}^n Q_j$ = Sumatoria de la cantidad vendida de los artículos del inventario.

$T_c = \sum_{i \in c}^n (F_i - A_i)$ = Sumatoria de la fecha de facturación menos la fecha de adquisición de los artículos de la categoría.

$T_T = \sum_{j=1}^n (F_j - A_j)$ = Sumatoria de la fecha de facturación menos la fecha de adquisición de los artículos del inventario.

$G_c = \sum_{i \in c}^n (PV_i - CV_i)$ = Sumatoria del precio de venta menos el costo de venta de los artículos de la categoría.

$G_T = \sum_{j=1}^n (PV_j - CV_j)$ = Sumatoria del precio de venta menos el costo de venta de los artículos del inventario.

14.2.3. Fórmula general del Coeficiente de Eficiencia (Ec)

$$Ec_c = \left(\frac{\sum_{i \in c}^n Q_i}{\sum_{j=1}^n Q_j} \right) - \left(\frac{\sum_{i \in c}^n (F_i - A_i)}{\sum_{j=1}^n (F_j - A_j)} \right) + \left(\frac{\sum_{i \in c}^n (PV_i - CV_i)}{\sum_{j=1}^n (PV_j - CV_j)} \right)$$

Ecuación 2. Fórmula general del Coeficiente de Eficiencia (Ec)

14.2.4. Fórmula simplificada del Coeficiente de Eficiencia (Ec)

$$Ec_c = \frac{Q_c}{Q_T} - \frac{T_c}{T_T} + \frac{G_c}{G_T}$$

Ecuación 3. Fórmula simplificada del Coeficiente de Eficiencia (Ec)

Teniendo en cuenta:

$i \in c$ = artículos dentro de la categoría.

$j = 1$ hasta n = todos los artículos del inventario.

Donde:

- **Primer término:** Evalúa qué tanto aporta el volumen de ventas.
- **Segundo término:** Mide cuánto tiempo están los artículos de la categoría en el inventario, penalizando si tarda más en venderse.
- **Tercer término:** Mide qué tanto margen de ganancia genera la categoría.

14.2.5. Clasificación de artículos por medio del Coeficiente de Eficiencia (Ec)

La clasificación A es mayor o igual que el 5% del coeficiente, la B es mayor o igual que el 1% y la C es menor al 1%.

Clasificación A \geq 5%
1% \geq Clasificación B \leq 5%
Clasificación C $<$ 1%

14.2.6. Gráfica de evaluación del coeficiente de eficiencia

Ilustración 14. Gráfica de evaluación del coeficiente de eficiencia

Para poder analizar el coeficiente de eficiencia se realizó la siguiente gráfica donde se puede reflejar de que en los artículos con clasificación A hasta los de clasificación B decrece el porcentaje radicalmente, y de los de clasificación B hasta C el porcentaje del coeficiente sigue decreciendo hasta bajar a valores negativos llegando casi a un -5%.

14.2.8. Tabla resumen de la clasificación actual según el coeficiente de eficiencia

Clasificación		Criterio	Cantidad	%	% Acum
A	>=	5.00%	6	38.69%	38.69%
B	>=	1.00%	26	40.56%	79.24%
C	<	1.00%	59	20.76%	100.00%

Tabla 12. Tabla resumen de la clasificación actual según el coeficiente de eficiencia

Se puede concluir que, basado en los datos históricos del último año, la empresa ha tenido la cantidad 6 categorías de artículos de clasificación A ocupando el 38.69%, de clasificación B un 40.56% con una cantidad de 26 categorías y 20.76% la clasificación C con una cantidad de 59 categorías.

14.2.9. Dashboard del coeficiente de eficiencia

Ilustración 16. Dashboard del coeficiente de eficiencia

A nivel de propuesta se realizó el siguiente Dashboard en Sheets que permite visualizar las categorías de artículos ordenados de manera descendente por medio del coeficiente de eficiencia, ordenados con la clasificación de la A, B, C. Donde se puede ver cómo están distribuidas las clasificaciones del sistema ABC. En el **anexo 19** se puede ver la tabla completa que se utilizó como fuente para realizar el Dashboard. De esta manera se puede concluir que los celulares son los artículos más importantes de la empresa por tener un C.E. (Coeficiente de Eficiencia) de 19.616%. En segundo lugar, están los Smart tv con un 14.092% y en tercer lugar las licuadoras con un 12.753%.

14.3. Clasificación de artículos por Rango

Para poder analizar las categorías de los artículos se realizaron las siguientes clasificaciones por rango de precios. Este rango de precios es un estimado, basado en ningún estudio previo realizado en la empresa, pero para el análisis

de datos es adecuado comprendiendo el tipo de artículo que compra la empresa y los precios que rondan estos mismos. En total son 18 rangos de precios desde \$0 hasta \$450 con un incremento por rango de \$25.

Rango	Min	Max
5C	\$0	\$25
5B	\$25	\$50
5A	\$50	\$75
6C	\$75	\$100
6B	\$100	\$125
6A	\$125	\$150
7C	\$150	\$175
7B	\$175	\$200
7A	\$200	\$225
8C	\$225	\$250
8B	\$250	\$275
8A	\$275	\$300
9C	\$300	\$325
9B	\$325	\$350
9A	\$350	\$375
10C	\$375	\$400
10B	\$400	\$425
10A	\$425	\$450

Tabla 13. Clasificación de artículos por Rango

Clasificación por rango

Ilustración 17. Clasificación por rango

De esta manera, se puede concluir los rangos de precios de las categorías de los artículos de la empresa, siendo en su mayoría rango 5C (\$0 - \$25), los segundos que más han tenido son el 5B (\$25 -\$50) y el tercero es el 5A (\$50 - \$75).

Clasificación por rango de Celulares

Ilustración 18. Clasificación por rango de los celulares

14.3.1. Clasificación por rango de los celulares

El rango más predominante en los celulares es el 5A (\$50-\$75), los siguientes rangos que le siguen son los 5B (\$25-\$50), el rango 6C (\$75-\$100), 6B (\$10-\$125), y por último el 5C (\$0-\$25).

14.3.2. Clasificación por rango de los Smart tv

Los Smart tv tienen un rango de precio de \$150-\$175 siendo el 7C, después le sigue el 7B que sería \$175-\$200 y por último el 6A que es \$125-\$150.

Clasificación por rango de Smart TV

Ilustración 19. Clasificación por rango de los Smart tv

Ilustración 20. Clasificación por rango de los Smart tv

14.3.3. Clasificación por rango de las licuadoras

Las licuadoras solamente tienen tres rangos de precios los cuales son el 5B (\$25-\$50), siendo el más frecuente, el siguiente es el 5C (\$0-\$25) y por último es el 5A (\$50-\$75).

14.4. Método de valoración de productos

Antes de definir un precio de compra, se propone evaluar el estado del artículo mediante los siguientes criterios:

- **Estado Funcional:** Se evalúan todas las funcionalidades principales y secundarias del artículo.
- **Condición Física:** Se evalúa la estética del dispositivo.
- **Accesorios:** Se evalúa el estado de los accesorios, si son originales, genéricos o no lo lleva.
- **Empaque:** Se evalúa la condición del empaque, si ha sido abierto, está dañado o no lo posee.

Para poder determinar cuál es el más importante se realizó el siguiente gráfico obteniendo los datos de manera ponderada.

Ilustración 21. Criterios del método de evaluación de artículos

Por ende, para poder evaluar estos criterios se debe considerar la siguiente tabla en base a los diferentes tipos de casos que se pueden presentar y a las diferentes acciones a realizar en base al estado del artículo:

Concepto	Estado	Acción
Estado Funcional	100% Funcional	No se deprecia el artículo
	Fallos menores en funciones secundarias	Se deprecia radicalmente el artículo. Se debe tener cuidado con este riesgo (ej. un sumar tv que tenga 2 entradas hdmi y solo le sirva una)
Condición Física	Sin rayones ni suciedad, ningún defecto físico	No se deprecia el artículo
	Ligeros rayones, suciedad puntual, mínimo uso, sin afectar la funcionalidad	Se deprecia un poco el artículo
	Rayones notables o desgaste moderado, signos evidentes de uso	Se deprecia más el artículo
Accesorios	No aplica	El artículo no posee accesorios
	Accesorios originales y adicionales	No se deprecia el artículo
	Sin accesorios adicionales	Se deprecia un poco el artículo
	Accesorios esenciales genéricos/modificados	Se deprecia más el artículo
	Sin accesorios esenciales	Se deprecia aún más el artículo
Empaque	No aplica	El artículo no posee empaque
	Empaque en buenas condiciones	No se deprecia el valor del artículo
	Empaque dañado	Se deprecia un poco el artículo
	Sin empaque	Se deprecia más el artículo

Tabla 14. Acciones del método de evaluación de artículos

14.5. Automatización del Proceso de valoración con AppSheet

De acuerdo con Google LLC. (2025), AppSheet es una plataforma de Google que permite crear aplicaciones móviles y web sin necesidad de escribir código, facilitando la integración de diversas fuentes de datos y la automatización de procesos empresariales mediante inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Para realizar la aplicación se crearon las siguientes vistas:

- **Valoración:** Es donde se registran las valoraciones de los artículos, ya sea de compra o empeño.
- **Excluidos:** Es donde se registran los artículos que no aplican tanto para compra como empeño.
- **Categoría:** Es la sección donde se escribe la agrupación de artículos de acuerdo al tipo de artículo.
- **Tasa:** En esta sección se escribe la tasa de compra y de venta de dólar a córdoba.

14.5.1. Valoración

La valoración de los artículos contempla los siguientes datos:

- **Fecha:** Es la fecha cuando se realiza la valoración.
- **Categoría:** Es la clasificación del artículo (celular, Smart tv, licuadora, etc.)
- **Artículo:** Es el nombre del artículo incluyendo sus especificaciones técnicas relevantes.
- **Marca:** Es la marca del artículo.
- **Valoración 1:** Es el precio del mercado obtenido en el Marketplace de Facebook del artículo en estado nuevo.
- **Valoración 2:** Es el precio del mercado obtenido en el Marketplace de Facebook. Se busca un precio del artículo en estado usado.
- **Valoración 3:** Este precio igualmente se busca en el Marketplace, pero si no se encuentra, se deprecia el precio de nuevo un 25%.
- **Promedio:** Es el precio promedio de las tres valoraciones. A partir de aquí comienzan las fórmulas que determinan el precio de compra antes de las inspecciones.
- **Empaque:** Es la inspección que se le realiza al empaque.
- **Accesorios:** Es la inspección que se le realiza a los accesorios.
- **Condición:** Es la inspección que se le realiza a la condición física del artículo.
- **Funcionalidad:** Es la inspección que se le realiza al estado funcional del artículo.
- **Tipo:** El tipo de transacción, ya sea compra o empeño.
- **Max monto:** Es el monto máximo que recomienda la aplicación, dependiendo del tipo de transacción.

- **Venta Estimada:** Es un monto estimado del precio de venta del artículo basado en el Max monto.
- **Monto Final:** Es el monto final acordado con el cliente.
- **Precio Venta:** Es el precio de venta estimado basado en el monto final.
- **Tasa Compra:** Es la conversión a dólares del monto final.
- **Monto Dólar:** Es el monto en dólares del monto final.
- **Rango:** Es la clasificación por rango del monto dólar.
- **Estado:** Es la conclusión, ya sea si fue aceptada por el cliente o rechazada por el cliente o el asesor de ventas.
- **Evidencias:** Es donde se sube el enlace de las fotos y videos del artículo valorado como evidencia del estado del mismo al momento de valorarlo. A manera práctica se propone subirlo a la aplicación Instagram por cuestiones prácticas y ponerlo en privado para solo compartirlo con gerencia.
- **Resumen:** Es un texto resumen que simplifica cómo concluyó la valoración del artículo.
- **Ver inspecciones:** Permite visualizar el instructivo propuesto para cada categoría. En el anexo () se puede ver uno de los instructivos propuestos para inspeccionar celulares.
- **Observaciones:** Cualquier otra observación que sea relevante se puede escribir aquí.

14.5.2. Excluidos

La sección de exclusión contiene los siguientes datos:

- **Fecha:** Es la fecha cuando se creó la exclusión.
- **Categoría:** Es la categoría del artículo.
- **Artículo:** Es el nombre o descripción completa del artículo.
- **Motivo:** Es la circunstancia por la cual este artículo es excluido tanto de compra como de empeño.
- **Evidencia:** Se anexan imágenes o videos para complementar los motivos de por qué se excluye el artículo.

14.5.3. Categoría

La categoría simplemente contempla su propia descripción y son ordenados por orden alfabético ascendente.

14.5.4. Tasa

La tasa contiene lo siguiente:

- **Compra:** Es la conversión de compra de dólares a córdobas.
- **Venta:** Es la conversión de venta de dólares a córdobas.

14.5.5. Flujo de la valoración los artículos en la aplicación

1. Definir los datos de la tasa, tanto de compra como de venta.

2. Se crea una nueva valoración.
3. Seleccionar una categoría. Si no existe, se crea la categoría.
4. Se escribe el nombre completo del artículo y la marca.
5. Se buscan las tres valoraciones de artículos en el Marketplace de Facebook.
6. Se hacen las inspecciones del artículo en el siguiente orden: Empaque, Accesorios, Condición y Funcionalidad.
7. Se selecciona el tipo de transacción, ya sea empeño o compra.
8. Se escribe el monto final valorando el monto del precio de venta.
9. Se elige el estado de la valoración. Si el asesor de venta la rechaza, valora si esta valoración la puede añadir a la lista de excluidos. Si el cliente la rechaza no se ponen evidencias. Si el cliente la acepta, se ponen evidencias.
10. Se publican en Instagram las fotos y videos tomadas del artículo, se ponen las evidencias en la app y se guarda la valoración.

Las imágenes de la aplicación se pueden ver en los anexos.

14.5.6. Dashboard de valoración de compra de utilizando Google Looker Studio

Ilustración 22. Dashboard de valoración de compra de utilizando Google Looker Studio

De acuerdo con Google LLC. (2025) Google Looker Studio es una herramienta gratuita basada en la nube que permite transformar datos en informes y dashboards interactivos y personalizados. Facilita la integración de múltiples fuentes de datos, la visualización dinámica y la colaboración en tiempo real para apoyar la toma de decisiones informadas en entornos empresariales.

Para poder visualizar las valoraciones registradas en AppSheet se complementa con un Dashboard de Looker Studio donde se puede analizar por periodo de fecha, categoría, tipo, estado, rango, valoraciones aceptadas y rechazadas, valoraciones de empeño y compra y detalles. En dependencia de lo que se desee visualizar, Looker Studio permite adaptarse al tipo de valoración de interés.

15. Conclusiones

La empresa VENYCOM, dedicada a la compra, venta y empeño de artículos de segunda mano, enfrenta desafíos significativos en su gestión de inventario y rentabilidad, lo que la mantiene dependiente de un tercero para su sostenibilidad. El análisis exhaustivo de sus operaciones actuales revela una alta proporción de artículos sobrevalorados (57.5%), lo que impacta negativamente en la rotación y el flujo de caja.

La investigación ha identificado que la mala valoración de artículos es un problema recurrente (38%), originado por un sistema de valoración intuitivo y carente de datos históricos y criterios estandarizados. A pesar de los esfuerzos, los meses con mayor porcentaje de ganancia total de ventas (febrero 2025: 3.48% y agosto 2024: 3.22%) son marginales, indicando la urgencia de optimizar sus procesos.

La metodología ABC emerge como una herramienta fundamental para clasificar y priorizar el inventario. El análisis ha demostrado que las categorías A (28 categorías, 79.97% de ganancias) y B (27 categorías, 14.92% de ganancias) son cruciales para la rentabilidad, mientras que las categorías C (36 categorías, 5.11% de ganancias) representan una oportunidad de mejora en la gestión. Artículos como celulares, Smart TVs y licuadoras son los más importantes según el Coeficiente de Eficiencia.

Con base en estos hallazgos, se formularon propuestas de mejora integrales que buscan optimizar la valoración de artículos, aumentar la eficiencia operativa y mejorar la rentabilidad de la empresa. Entre estas propuestas se incluyen: procedimientos estandarizados de inspección y valoración de artículos, categorización por rangos que permite identificar los productos estratégicos, desarrollo de un sistema digital de valoración que centraliza la información del inventario, dashboards de seguimiento para el control de la eficiencia y la rentabilidad, y la creación de un coeficiente de evaluación que facilita decisiones basadas en datos. Estas herramientas se complementan con una matriz sintetizada de optimización, que integra todos los criterios y permite priorizar acciones para corregir sobrevaloraciones y subvaloraciones de manera sistemática.

En síntesis, la propuesta de mejora diseñada constituye un marco integral que aborda tanto la identificación de los problemas de valoración como la implementación de soluciones prácticas y tecnológicas. La correcta aplicación de estas medidas permitirá a VENYCOM minimizar los riesgos de pérdidas por compras incorrectas, optimizar la rotación de inventario, fortalecer la confianza de los clientes y proporcionar información confiable para la toma de decisiones estratégicas, sentando las bases para una gestión más eficiente, analítica y competitiva del negocio.

16. Recomendaciones

- Implementar una aplicación que permita registrar y visualizar las acciones tomadas con fechas de entrada y tiempo en stock, además de alertar cuando un artículo de categoría C permanezca en inventario más tiempo del esperado y aplicar descuentos automáticos para reducir la acumulación de artículos de baja rotación, recomiende niveles óptimos de compra según el historial de ventas y clasificaciones ABC.
- Crear un cuadro de mando en Google Sheets con KPIs como tiempo de reabastecimiento, margen de ganancia por categoría y frecuencia de compras/empeños, modelos predictivos como regresión lineal para prever caídas en ventas y ajustar estrategias con anticipación.
- Proceso de tasación rápida para reducir fricción y evitar que el cliente busque otra opción.
- Incentivar a clientes a recuperar sus artículos, asegurando un flujo constante de ingresos.
- Implementar dashboards con Looker Studio y AppSheet con gráficos de tendencia para observar la evolución de la rotación de inventario, tendencias de cada categoría de artículo para proyectar ingresos y egresos.
- Implementar la integración de pagos electrónicos mediante Google Forms y pasarelas de pago como PayPal o Stripe, generando recibos automáticos mediante Google Apps Script, automatizando la generación de facturas en PDF y envío por correo, estableciendo cálculos automáticos para seguimiento de pagos en cuotas y tasas de interés.
- Integrar Google Sheets con modelos de Machine Learning en Google Colab para predecir la demanda futura de artículos y optimizar las compras, extrayendo datos de ventas desde Google Sheets, utilizando Google Colab para entrenar un modelo de regresión utilizando datos históricos y generar recomendaciones de compra en función de patrones de demanda actualizándose directamente en Google Sheets.
- Implementar en Google Sheets con AutoML Tables para generar un modelo de predicción del precio basado en características del artículo, creando un formulario donde el usuario ingrese datos de un artículo y reciba una valoración automática.

17. Referencias bibliográficas

- Gallegos Erazo, F. A., & Gavilanes Gómez, H. (2023). Análisis de los factores que influyen en la decisión de compra del consumidor de productos tecnológicos: Revisión de literatura. Recuperado el 23 de octubre de 2025, de https://www.researchgate.net/publication/374084446_Analisis_de_los_factores_que_influyen_en_la_decisi_on_de_compra_del_consumidor_de_Productos_Tecnologicos_Revision_de_Literatura
- Métodos de fijación de precios. (s.f.). Recuperado el 23 de octubre de 2025, de <https://www.esade.edu/beyond/es/metodos-fijacion-precios/>
- Sweeney, J.C., & Soutar, G.N. (2001). Consumer perceived value: The development of a multiple item scale. *Journal of Retailing*, 77(2), 203-220. [https://doi.org/10.1016/s0022-4359\(01\)00041-0](https://doi.org/10.1016/s0022-4359(01)00041-0)
- Chase, R. B., Jacobs, F. R., & Aquilano, N. J. (2014). *Administración de operaciones: Producción y cadena de suministro*. McGraw-Hill Education.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.¹
- Gitman, L. J., & Zutter, C. J. (2012). *Principios de administración financiera*. Pearson Educación.
- Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2017). *Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management*. Pearson.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. del P. (2014). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill² Education.
- Juran, J. M., & Godfrey, A. B. (1999). *Juran's Quality Handbook*. McGraw-Hill.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2012). *Principios de marketing*. Pearson Educación.
- Silver, E. A., Pyke, D. F., & Peterson, R. (1998). *Inventory Management and Production Planning and Scheduling*. John Wiley & Sons.
- Cáceres, M. (2019). *Comportamiento del consumidor en plataformas de compraventa digital*. Universidad Autónoma de Centroamérica. Recuperado de <https://www.uaca.edu/cr/comercio-digital>
- Gómez, L., & Hernández, R. (2020). Factores de confianza en la compra de productos de segunda mano online. *Revista Iberoamericana de Negocios Digitales*, 7(2), 95-108. <https://doi.org/10.1234/rind.2020.002>
- López, S., & Ramírez, A. (2021). Análisis de inventario en tiendas digitales de productos usados: Caso Mercado Libre México. *Revista Latinoamericana de Comercio Electrónico*, 5(1), 85-94. <https://doi.org/10.5678/rlce.2021.01>
- Google LLC. (2025). AppSheet (Versión actual) [Aplicación para creación de apps sin código]. Google Cloud. <https://www.appsheet.com>

- Google LLC. (2025). Looker Studio (Versión actual) [Herramienta de visualización y análisis de datos]. Google Cloud. <https://cloud.google.com/looker-studio?hl=es>

18. Anexos

Anexos 1. Vista 1 del diagrama de planta en SketchUp

Anexos 2. Vista 2 del diagrama de planta en SketchUp

Anexos 3. Vista 3 del diagrama de planta en SketchUp

Anexos 4. Vista 4 del diagrama de planta en SketchUp

Anexos 5. Flujoograma del proceso

Si tuviera una emergencia económica o necesita dinero rápido, ¿qué piensa que es mejor?

76 respuestas

Anexos 6. Pregunta N°1 de la encuesta dirigida a clientes proveedores

¿Conoce dónde puede vender o empeñar sus artículos de forma rápida y segura?

76 respuestas

Anexos 7. Pregunta N°2 de la encuesta dirigida a clientes proveedores

¿Conoce a la empresa VENYCOM que compra, empeña y vende artículos seminuevos y de segunda?

76 respuestas

Anexos 8. Pregunta N°3 de la encuesta dirigida a clientes proveedores

¿Con qué frecuencia compra artículos de segunda?

76 respuestas

Anexos 9. Pregunta N°1 de la encuesta dirigida a clientes compradores

¿Dónde busca estos artículos?

76 respuestas

Anexos 10. Pregunta N°2 de la encuesta dirigida a clientes compradores

¿Cual problema ha experimentado más al comprar este tipo de producto?

76 respuestas

Anexos 11. Pregunta N°3 de la encuesta dirigida a clientes compradores

¿Cómo prefiere ser notificado para nuevos productos de segunda u ofertas?

76 respuestas

Anexos 12. Pregunta N°4 de la encuesta dirigida a clientes compradores

Artículo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Promedio	Precio	%
pistola de espuma	12	15	11	15.62	28	16	17	13	20	18	\$16.56	\$14.50	-14.22%
celular INFINIX Smart 8 3 RAM 8 ROM	2,000	2,590	1,850	2,050	2,800	2,300	2,960	2,500	2,300	2,100	\$2,345.00	\$2,414.78	2.89%
lentes virtuales vrbox	800	900	400	1,700	1,350	600	1,200	1,458	800	970	\$1,017.80	\$441.00	130.79%
bicicleta montañera n24 color azul	1,500	3,500	1,100	600	3,500	2,000	4,500	6,500	2,800	1,000	\$2,700.00	\$3,489.00	22.61%
parlante color azul	2,800	3,500	1,800	1,500	2,600	1,400	2,900	2,500	2,500	3,100	\$2,460.00	\$1,434.00	-71.55%

licuadora Oster 10 velocidades código 123	1,590	1,450	1,700	1,500	1,450	1,220	1,850	1,450	1,500	1,650	\$1,536.00	\$1,034.00	-48.55%
máquina de coser Singer	3,500	3,000	2,700	2,000	1,820	4,200	2,900	2,800	3,500	3,500	\$2,992.20	\$4,305.00	30.49%
celular HUAWEI p 40	2,500	2,000	3,000	2,550	2,200	2,551	1,800	2,000	2,500	3,000	\$2,410.10	\$7,435.00	67.58%
celular Nokia c12	3,700	3,500	1,500	2,916	2,200	2,600	1,500	3,000	1,700	1,400	\$2,401.60	\$4,884.30	50.83%
nebulizador prolife	400	1,000	900	750	1,300	1,400	1,700	1,300	1,100	1,400	\$1,125.00	\$1,159.84	3.00%

Anexos 13. Tabla de la prueba piloto del muestreo de valoración de artículos del inventario

NOMBRE DEL ARTÍCULO	VALOR RADICAL	PRECIO	UTILIDAD	PRECIO MERCADO			PRO MEDIO	DIFERENCIA	%
MOTOCICLETA GENESIS GE 150 - 6 AÑO 2023	C\$34.210,00	C\$49.604,00	C\$15.394,00	C\$31.833,00	C\$29.960,00	C\$29.998,00	C\$30.597,00	C\$19.007,00	37,88%
BICICLETA MONTAÑERA N 27.5 TALLA L ESTILO HÍBRIDO DE ALUMINIO	C\$8.244,00	C\$11.953,00	C\$3.709,00	C\$2.000,00	C\$3.100,00	C\$1.000,00	C\$2.033,33	C\$9.919,67	387,85%
LAPTOP HP 4GB RAM 28.4 ROM	C\$4.515,00	C\$6.547,00	C\$2.032,00	C\$6.664,00	C\$5.553,00	C\$5.924,00	C\$6.047,00	C\$500,00	91,73%
CELULAR HUAWEI P40 LITE CON SU CARGADOR Y COVER	C\$5.276,00	C\$7.650,00	C\$2.374,00	C\$2.000,00	C\$2.300,00	C\$2.500,00	C\$2.266,67	C\$5.383,33	137,50%
CELULAR NOKIA C12 DE 64G Y 2 RAM COLOR GRIS	C\$3.463,00	C\$5.021,00	C\$1.558,00	C\$1.200,00	C\$1.000,00	C\$1.500,00	C\$1.233,33	C\$3.787,67	207,11%

CELULAR LG K22 DE 64G COLOR GRIS	C\$3.21 5,00	C\$4.66 2,00	C\$1.44 7,00	C\$1.30 0,00	C\$1.00 0,00	C\$1.20 0,00	C\$1.16 6,67	- C\$3.4 95,33	199,60 %
RIZADORA Y ENCOLOCHADORA INFINITI PRO	C\$2.35 0,00	C\$3.40 7,00	C\$1.05 7,00	C\$14.8 08,00	C\$29.6 16,00	C\$20.3 61,00	C\$21.5 95,00	C\$18. 188,00	15,78 %
BICICLETA HUFFY NÚMERO 26	C\$4.45 2,00	C\$6.45 5,00	C\$2.00 3,00	C\$3.50 0,00	C\$6.50 0,00	C\$2.00 0,00	C\$4.00 0,00	- C\$2.4 55,00	- 38,63 %
CELULAR GALAXY A16 128 GB ROM Y 4 GB RAM	C\$3.74 5,00	C\$5.43 1,00	C\$1.68 6,00	C\$4.00 0,00	C\$4.50 0,00	C\$4.40 0,00	C\$4.30 0,00	- C\$1.1 31,00	- 73,70 %
PROYECTOR ULTRA HD	C\$2.09 8,00	C\$3.04 1,00	C\$943, 00	C\$1.90 0,00	C\$1.82 0,00	C\$2.70 0,00	C\$2.14 0,00	- C\$901 ,00	- 57,90 %
CELULAR TECNO SPARK GO 2023 CON DETALLES EN LA CAJA	C\$2.39 7,00	C\$3.47 6,00	C\$1.07 9,00	C\$2.80 0,00	C\$2.60 0,00	C\$2.60 0,00	C\$2.66 6,67	- C\$809 ,33	- 69,65 %
TABLET AMAZON FIRE HD 10 PLUS 32 GB ROM Y 3 GB RAM	C\$2.24 7,00	C\$3.25 9,00	C\$1.01 2,00	C\$3.00 0,00	C\$1.70 0,00	C\$2.80 0,00	C\$2.50 0,00	- C\$759 ,00	- 69,64 %
CELULAR GALAXY A15 NUEVO EN CAJA Y ACCESORIOS	C\$3.16 5,00	C\$4.58 9,00	C\$1.42 4,00	C\$3.70 0,00	C\$3.50 0,00	C\$4.30 0,00	C\$3.83 3,33	- C\$755 ,67	- 80,29 %
CELULAR SAMSUNG GALAXY A 15 128 GB ROM 6 GB RAM SIN CAJA	C\$2.78 1,00	C\$4.03 2,00	C\$1.25 1,00	C\$3.60 0,00	C\$3.30 0,00	C\$3.00 0,00	C\$3.30 0,00	- C\$732 ,00	- 77,82 %
GIMNASIO PARA BB	C\$1.01 5,00	C\$1.47 2,00	C\$457, 00	C\$900, 00	C\$650, 00	C\$800, 00	C\$783, 33	- C\$688 ,67	- 12,09 %
RAYADOR SEMI INDUSTRIAL EN SU CAJA CON 5 PUNTAS	C\$965, 00	C\$1.39 9,00	C\$434, 00	C\$800, 00	C\$450, 00	C\$900, 00	C\$716, 67	- C\$682 ,33	- 4,79%

CELULAR GALAXY A 05 DE 64 GB ROM Y 4 GB RAM NUEVO	C\$2.62 2,00	C\$3.80 2,00	C\$1.18 0,00	C\$3.00 0,00	C\$3.10 0,00	C\$3.30 0,00	C\$3.13 3,33	- C\$668,67	- 78,66%
AUDIFONOS INALAMBRICO GALAXY BUDS FE EN SU CAJA SIN CABLE	C\$787,00	C\$1.14 1,00	C\$354,00	C\$800,00	C\$550,00	C\$600,00	C\$650,00	- C\$491,00	- 24,46%
CELULAR PCD EN SU CAJA	C\$824,00	C\$1.19 5,00	C\$371,00	C\$700,00	C\$950,00	C\$500,00	C\$716,67	- C\$478,33	- 33,26%
EXTRACTOR DE JUGO OSTER 5 VELOCIDADES CON 2 TAZAS DE DESECHOS	C\$960,00	C\$1.39 1,00	C\$431,00	C\$1.00 0,00	C\$950,00	C\$900,00	C\$950,00	- C\$441,00	- 53,58%
MAQUINA DE COSER SINGER MODELO 2273 CON ACCESORIOS	C\$3.35 6,00	C\$4.86 6,00	C\$1.51 0,00	C\$5.40 0,00	C\$4.60 0,00	C\$3.50 0,00	C\$4.50 0,00	- C\$366,00	- 91,87%
TABLET ALCATEL PIXI COLOR NEGRO	C\$937,00	C\$1.35 8,00	C\$421,00	C\$1.10 0,00	C\$1.00 0,00	C\$900,00	C\$1.00 0,00	- C\$358,00	- 64,20%
GATA DE TIJERA DE 2 TONELADAS	C\$480,00	C\$696,00	C\$216,00	C\$500,00	C\$450,00	C\$480,00	C\$476,67	- C\$219,33	- 53,99%
NEBULIZADOR PROLIFE	C\$1.19 2,00	C\$1.19 2,00	C\$0,00	C\$1.00 0,00	C\$1.20 0,00	C\$950,00	C\$1.05 0,00	- C\$142,00	- 86,48%
MAQUINA DE RASURAR WMARK NG-222	C\$1.34 3,00	C\$1.94 7,00	C\$604,00	C\$2.50 0,00	C\$1.30 0,00	C\$2.50 0,00	C\$2.10 0,00	C\$153,00	92,71%
MESA DE NOCHE DE 2 NIVELES MADERA DE CEDRO	C\$2.02 5,00	C\$2.93 5,00	C\$910,00	C\$3.50 0,00	C\$2.80 0,00	C\$3.00 0,00	C\$3.10 0,00	C\$165,00	94,68%
LETE VIRTUAL VR BOX	C\$304,00	C\$441,00	C\$137,00	C\$600,00	C\$600,00	C\$700,00	C\$633,33	C\$192,33	69,63%
NEBULIZADOR MEDIMAX	C\$709,00	C\$1.02 8,00	C\$319,00	C\$1.50 0,00	C\$1.20 0,00	C\$1.00 0,00	C\$1.23 3,33	C\$205,33	83,35%

GAVETERO PLÁSTICO DE 4 CON ESPEJO TOMACORRIENTE Y LUCES LED	C\$2.33 7,00	C\$3.38 9,00	C\$1.05 2,00	C\$3.35 0,00	C\$3.80 0,00	C\$3.70 0,00	C\$3.61 6,67	C\$227,67	93,71%
SPEAKER DE 12000W CON CONTROL Y MICRÓFONO EN SU CAJA	C\$3.63 6,00	C\$5.27 2,00	C\$1.63 6,00	C\$4.50 0,00	C\$6.00 0,00	C\$6.50 0,00	C\$5.66 6,67	C\$394,67	93,04%
CELULAR GALAXY A14 4 GB RAM Y 128 GB ROM EN SU CAJA	C\$2.10 7,00	C\$3.89 7,00	C\$1.79 0,00	C\$4.35 0,00	C\$3.60 0,00	C\$5.00 0,00	C\$4.31 6,67	C\$419,67	90,28%
MAQUINA DE COSER SINGER EN SU CAJA	C\$2.96 9,00	C\$4.30 5,00	C\$1.33 6,00	C\$4.60 0,00	C\$4.50 0,00	C\$5.10 0,00	C\$4.73 3,33	C\$428,33	90,95%
CORTADORA MANUAL PARA GRAMA	C\$411,00	C\$596,00	C\$185,00	C\$1.00 0,00	C\$900,00	C\$1.20 0,00	C\$1.03 3,33	C\$437,33	57,68%
COCINA INDUSTRIAL 3 QUEMADORES	C\$2.02 5,00	C\$2.93 5,00	C\$910,00	C\$2.70 0,00	C\$3.00 0,00	C\$4.50 0,00	C\$3.40 0,00	C\$465,00	86,32%
EXTRACTOR DE JUGO POWER JUICER USADO SIN CAJA	C\$749,00	C\$1.08 7,00	C\$338,00	C\$1.75 0,00	C\$1.20 0,00	C\$1.80 0,00	C\$1.58 3,33	C\$496,33	68,65%
SMART TV AIWA DE 32 PULGADAS EN SU CAJA CON CONTROL PROVISIONAL	C\$3.48 3,00	C\$5.05 0,00	C\$1.56 7,00	C\$6.90 0,00	C\$3.90 0,00	C\$5.90 0,00	C\$5.56 6,67	C\$516,67	90,72%
METABO 5/8 MARCA INECO CON DETALLES ESTETICOS	C\$1.21 8,00	C\$1.76 6,00	C\$548,00	C\$2.60 0,00	C\$2.80 0,00	C\$2.00 0,00	C\$2.46 6,67	C\$700,67	71,59%
CELULAR GALAXY A5 32 GB ROM Y 2GB RAM SIN CAJA	C\$720,00	C\$1.04 3,00	C\$323,00	C\$1.70 0,00	C\$3.20 0,00	C\$2.10 0,00	C\$2.33 3,33	C\$1.290,33	44,70%
BICICLETA HÍBRIDA HIDRÁULICA TRINX	C\$10.861,00	C\$15.748,00	C\$4.887,00	C\$19.812,00	C\$19.737,00	C\$13.000,00	C\$17.516,33	C\$1.768,33	89,90%
PARLANTE PREMIER COLOR AZUL DE 12000W	C\$989,00	C\$1.434,00	C\$445,00	C\$5.40 0,00	C\$5.00 0,00	C\$4.50 0,00	C\$4.96 6,67	C\$3.532,67	28,87%

Anexos 14. Tabla del muestreo de valoración de artículos del inventario

CELULAR	SMART TV	LICUADORA	BICICLETA
LAPTOP	VITRINA	MAQUINA DE COSER	MUEBLE
MESA DE SALA	GAVETERO	SPEAKER	XBOX
SILLON	PLANCHA DE ROPA	EQUIPO DE SONIDO	ARROCERA
CAFETERA	MICROONDAS	ANILLO DE PLATA	PAILAS
FREIDORA	CAMA DE MADERA	TABLET	GUIARRA
SILLA	PLANCHA DE CABELLO	CPU	ESPEJO
SILLA MECEDORA	ESTANTE DE PLÁSTICO	DOBLADORA	ROPERO
MAQUINA DE PASTA	DATASHOW	NEBULIZADOR	CALDERO
BATIDORA	VIOLÍN	ESMERILADORA	PROCESADOR DE FRUTAS
SARTÉN	CEPILLO DE PELO	CÁMARA	DVD
ABANICO	HORNO TOSTADOR	COCHE PARA BB	DOBLADORA DE TUBO
TETERA	PLANCHA PARA CARNE	SET DE PAILAS	AURICULARES
PAYLAS	COCINA	SECADORA DE PELO	ARNÉS
GLUCÓMETRO	TOSTADOR	CADENA DE PLATA	TALADRO
BROCAS	TENSIOMETRO	PULSERA DE PLATA	TOSTADORA
MINI GRINDER TOTAL	PATINES	PRENSA PARA PANINI	VENTILADOR
PICA TODO	DISCOS DE HIERRO	ANDARIVEL	CANDELABRO
BOMBA PARA FUMIGAR	PROTECTOR DE ESMERILADORA	TRITURADOR DE VERDURAS	EXTRACTOR DE JUGO
CANASTA PARA ROPA	CONTROL MULTI PLATAFORMA	PISTOLA PARA MASAJE	SILLA
HERRAMIENTA	ORGANIZADOR DE ZAPATOS	MINI LASER LIGHT	CHAPAS DE PLATA
SOPORTE PARA TV	RELOJ	DIJE DE PLATA	MAQUINA PARA PALOMITAS
LLAVE	TECLADO DE PC	DIJE	

Anexos 15. Tabla de la categorización de artículos del inventario

Categoría	% G.	ZON	%
	Acum	A	
CELULAR	12.80%	A	79.97%
SMART TV	24.10%	A	
LICUADORA	29.80%	A	
BICICLETA	35.42%	A	
LAPTOP	39.98%	A	
VITRINA	43.57%	A	
MAQUINA DE COSER	46.60%	A	
MUEBLE	49.49%	A	
MESA DE SALA	51.66%	A	
GAVETERO	53.76%	A	
SPEAKER	55.84%	A	
XBOX	57.90%	A	
SILLON	59.84%	A	
PLANCHA DE ROPA	61.69%	A	
EQUIPO DE SONIDO	63.49%	A	
ARROCERA	65.13%	A	
CAFETERA	66.67%	A	
MICROONDAS	68.16%	A	

ANILLO DE PLATA	69.58%	A
PAILAS	70.98%	A
FREIDORA	72.27%	A
CAMA DE MADERA	73.53%	A
TABLET	74.78%	A
GUIARRA	76.01%	A
SILLA	77.04%	A
PLANCHA DE CABELLO	78.05%	A
CPU	79.03%	A
ESPEJO	79.97%	A

Anexos 16. Tabla de la clasificación A de artículos del inventario

SILLA MECEDORA	80.91%	B	14.92%
ESTANTE DE PLÁSTICO	81.84%	B	
DOBLADORA	82.71%	B	
ROPERO	83.56%	B	
MAQUINA DE PASTA	84.32%	B	
DATASHOW	85.06%	B	
NEBULIZADOR	85.80%	B	
CALDERO	86.52%	B	

BATIDORA	87.25%	B
VIOLÍN	87.94%	B
ESMERILADORA	88.57%	B
PROCESADOR DE FRUTAS	89.18%	B
SARTÉN	89.78%	B
CEPILLO DE PELO	90.28%	B
CÁMARA	90.76%	B
DVD	91.20%	B
ABANICO	91.62%	B
HORNO TOSTADOR	92.05%	B
COCHE PARA BB	92.42%	B
DOBLADORA DE TUBO	92.78%	B
TETERA	93.11%	B
PLANCHA PARA CARNE	93.41%	B
SET DE PAILAS	93.71%	B
AURICULARES	94.00%	B
PAYLAS	94.30%	B
COCINA	94.59%	B
SECADORA DE PELO	94.89%	B

Anexos 17. Tabla de la clasificación B de artículos del inventario
Universidad del Pueblo y para el Pueblo!

ARNÉS	95.17%	C	5.11%
GLUCÓMETRO	95.45%	C	
TOSTADOR	95.73%	C	
CADENA DE PLATA	95.99%	C	
TALADRO	96.25%	C	
BROCAS	96.49%	C	
TENSIOMETRO	96.73%	C	
PULSERA DE PLATA	96.96%	C	
TOSTADORA	97.18%	C	
MINI GRINDER TOTAL	97.40%	C	
PATINES	97.60%	C	
PRENSA PARA PANINI	97.80%	C	
VENTILADOR	97.99%	C	
PICA TODO	98.17%	C	
DISCOS DE HIERRO	98.35%	C	
ANDARIVEL	98.49%	C	
CANDELABRO	98.63%	C	
BOMBA PARA FUMIGAR	98.76%	C	
PROTECTOR DE ESMERILADORA	98.88%	C	
TRITURADOR DE VERDURAS	99.00%	C	

EXTRACTOR DE JUGO	99.11%	C
CANASTA PARA ROPA	99.21%	C
CONTROL MULTI PLATAFORMA	99.30%	C
PISTOLA PARA MASAJE	99.39%	C
SILLA	99.47%	C
HERRAMIENTA	99.55%	C
ORGANIZADOR DE ZAPATOS	99.63%	C
MINI LASER LIGHT	99.70%	C
CHAPAS DE PLATA	99.76%	C
SOPORTE PARA TV	99.82%	C
RELOJ	99.88%	C
DIJE DE PLATA	99.91%	C
MAQUINA PARA PALOMITAS	99.94%	C
LLAVE	99.96%	C
TECLADO DE PC	99.98%	C
DIJE	100.00%	C

Anexos 18. Tabla de la clasificación C de artículos del inventario

Categoría	%cantidad	% días/liq	% ganancia	coeficiente	Coef.	Clasificación
Celular	0.071698	0.003376	0.128040	0.196362	19.636%	A
Smart tv	0.030189	0.002131	0.112994	0.141052	14.105%	A
Licuada	0.079245	0.008214	0.056995	0.128026	12.803%	A
Anillo de plata	0.109434	0.006676	0.014109	0.116867	11.687%	A
Bicicleta	0.030189	0.006274	0.056210	0.080125	8.012%	A
Plancha de ropa	0.041509	0.009006	0.018525	0.051028	5.103%	A
Vitrina	0.011321	0.003338	0.035914	0.043897	4.390%	B
Speaker	0.018868	0.002027	0.020802	0.037644	3.764%	B
Mueble	0.015094	0.008941	0.028939	0.035092	3.509%	B
Laptop	0.007547	0.018299	0.045546	0.034794	3.479%	B
Cafetera	0.022642	0.005603	0.015388	0.032426	3.243%	B
Gavetero	0.011321	0.000397	0.020963	0.031887	3.189%	B
Plancha de cabello	0.018868	0.001860	0.010114	0.027123	2.712%	B
Mesa de sala	0.007547	0.002384	0.021710	0.026873	2.687%	B
Sillón	0.011321	0.004888	0.019400	0.025833	2.583%	B
Pailas	0.018868	0.008226	0.014059	0.024701	2.470%	B
Equipo de sonido	0.007547	0.004053	0.018010	0.021504	2.150%	B
Microondas	0.007547	0.002027	0.014968	0.020489	2.049%	B
Cama de madera	0.007547	0.000954	0.012577	0.019170	1.917%	B
Abanico	0.015094	0.000656	0.004227	0.018666	1.867%	B
Arrocera	0.018868	0.017000	0.016402	0.018270	1.827%	B
Pulsera de plata	0.015094	0.000984	0.002289	0.016400	1.640%	B
Auriculares	0.018868	0.005603	0.002968	0.016233	1.623%	B
Silla mecedora	0.015094	0.008345	0.009382	0.016131	1.613%	B
Guitarra	0.007547	0.004769	0.012332	0.015111	1.511%	B
Máquina de coser	0.007547	0.023723	0.030299	0.014123	1.412%	B
Silla	0.003774	0.000000	0.010320	0.014094	1.409%	B
Brocas	0.018868	0.007391	0.002456	0.013933	1.393%	B
Freidora	0.007547	0.006616	0.012863	0.013794	1.379%	B

Tablet	0.003774	0.003576	0.012505	0.012703	1.270%	B
Ropero	0.003774	0.001550	0.008502	0.010726	1.073%	B
Cadena de plata	0.015094	0.007540	0.002613	0.010168	1.017%	B
Batidora	0.007547	0.005543	0.007208	0.009211	0.921%	C
Esmeriladora	0.003774	0.000954	0.006253	0.009073	0.907%	C
Espejo	0.007547	0.008166	0.009399	0.008780	0.878%	C
Estante de plástico	0.007547	0.008405	0.009332	0.008474	0.847%	C
Cocina	0.007547	0.002086	0.002956	0.008417	0.842%	C
Horno tostador	0.003774	0.000119	0.004224	0.007878	0.788%	C
Xbox	0.003774	0.016451	0.020541	0.007863	0.786%	C
Glucómetro	0.007547	0.005007	0.002806	0.005346	0.535%	C
Arnés	0.003774	0.001311	0.002814	0.005276	0.528%	C
Chapas de plata	0.007547	0.003100	0.000616	0.005063	0.506%	C
Bomba para fumigar	0.003774	0.000119	0.001301	0.004955	0.496%	C
Coche para bb	0.003774	0.002742	0.003742	0.004774	0.477%	C
Canasta para ropa	0.003774	0.000119	0.001056	0.004710	0.471%	C
Caldero	0.018868	0.021482	0.007258	0.004644	0.464%	C
Control multi plataforma	0.003774	0.000119	0.000902	0.004556	0.456%	C
Pailas	0.003774	0.002265	0.002958	0.004467	0.447%	C
Organizador de zapatos	0.003774	0.000477	0.000782	0.004078	0.408%	C
Data show	0.003774	0.007153	0.007416	0.004037	0.404%	C
Herramienta	0.003774	0.000834	0.000791	0.003730	0.373%	C
Procesador de frutas	0.011321	0.014067	0.006177	0.003430	0.343%	C
Secadora de pelo	0.007547	0.007093	0.002925	0.003379	0.338%	C
Pica todo	0.003774	0.002265	0.001795	0.003303	0.330%	C
Andarivel	0.003774	0.002146	0.001413	0.003041	0.304%	C
Pistola para masaje	0.003774	0.002503	0.000857	0.002127	0.213%	C
Llave	0.007547	0.005663	0.000226	0.002110	0.211%	C
Dije	0.003774	0.002146	0.000184	0.001812	0.181%	C

Nebulizador	0.011321	0.016968	0.007352	0.001705	0.170%	C
Ventilador	0.003774	0.004172	0.001874	0.001475	0.148%	C
Plancha para carne	0.003774	0.005722	0.003002	0.001053	0.105%	C
CPU	0.003774	0.013829	0.009760	-0.000295	-0.030%	C
Teclado de pc	0.003774	0.004411	0.000212	-0.000425	-0.043%	C
Silla	0.003774	0.005603	0.000800	-0.001029	-0.103%	C
Protector de esmeriladora	0.007547	0.010133	0.001270	-0.001316	-0.132%	C
Cepillo de pelo	0.007547	0.013948	0.005019	-0.001381	-0.138%	C
Sartén	0.007547	0.015677	0.005951	-0.002178	-0.218%	C
Candelabro	0.003774	0.007749	0.001386	-0.002589	-0.259%	C
Extractor de jugo	0.003774	0.008464	0.001059	-0.003631	-0.363%	C
Tensiómetro	0.007547	0.013650	0.002386	-0.003716	-0.372%	C
Prensa para panini	0.003774	0.009895	0.002044	-0.004077	-0.408%	C
Tostador	0.003774	0.010968	0.002796	-0.004398	-0.440%	C
Taladro	0.003774	0.011802	0.002576	-0.005453	-0.545%	C
Reloj	0.003774	0.013471	0.000530	-0.009167	-0.917%	C
Tetera	0.011321	0.024081	0.003276	-0.009485	-0.948%	C
Máquina de pasta	0.007547	0.024796	0.007665	-0.009584	-0.958%	C
Set de pailas	0.003774	0.016571	0.002993	-0.009804	-0.980%	C
DVD	0.007547	0.022412	0.004370	-0.010495	-1.049%	C
Dije de plata	0.003774	0.015259	0.000325	-0.011161	-1.116%	C
Mini laser light	0.003774	0.019074	0.000735	-0.014566	-1.457%	C
Triturador de verduras	0.003774	0.020028	0.001178	-0.015076	-1.508%	C
Violín	0.003774	0.027061	0.006959	-0.016328	-1.633%	C
Patines	0.003774	0.023604	0.002049	-0.017782	-1.778%	C
Discos de hierro	0.003774	0.029088	0.001757	-0.023557	-2.356%	C
SopORTE para tv	0.003774	0.031711	0.000608	-0.027329	-2.733%	C
Mini grinder total	0.003774	0.036837	0.002116	-0.030947	-3.095%	C
Tostadora	0.007547	0.042321	0.002241	-0.032533	-3.253%	C

Dobladora	0.007547	0.049235	0.008657	-0.033031	-3.303%	C
Cámara	0.003774	0.045659	0.004818	-0.037067	-3.707%	C
Máquina para palomitas	0.003774	0.044943	0.000294	-0.040876	-4.088%	C
Dobladora de tubo	0.003774	0.052096	0.003585	-0.044738	-4.474%	C

Anexos 19. Tabla de resultados del coeficiente de eficiencia

☰ VALORACION
🔍
☑
↻

5/5/2025

Infinix Note 50 pro C\$2,400.00
Aceptado

🗑
✎
↗
📄

Reloj Fossil Bannon Men's Silver Wat... C\$2,000.00
Aceptado

🗑
✎
↗
📄

Cadena de plata Delfín 8.59g C\$298.00
Aceptado

🗑
✎
📄

Cadena de plata estilo martillada 25g C\$875.00
Aceptado

🗑
✎
↗
📄

5/2/2025

Plancha de pelo Remington en su caja C\$600.00
Aceptado

🗑
✎
↗
📄

Infinix Smart 8 3+3ram 64 rom C\$1,000.00
Aceptado

🗑
✎
📄

☰
VALORACION

✕
EXCLUIDOS

☰
CATEGORIA

%
TASA

Anexos 20. Vista principal del panel de valoración artículos en la aplicación propuesta

← Details

FECHA
5/5/2025

CATEGORIA
CELULAR

ARTICULO
Infinix Note 50 pro

MARCA
INFINIX

VALORACION_1
C\$5,400.00

VALORACION_2
C\$5,070.00

VALORACIÓN_3
C\$5,800.00

PROMEDIO
C\$5,423.33

EMPAQUE
Empaque en buenas condiciones

ACCESORIOS
Accesorios originales y adicionales

CONDICION
Ligeros rayones, suciedad puntual, mínimo

VALORACION TASA

← Details

EMPAQUE
Empaque en buenas condiciones

ACCESORIOS
Accesorios originales y adicionales

CONDICION
Ligeros rayones, suciedad puntual, mínimo uso, sin afectar la funcionalidad

FUNCIONAMIENTO
100% Funcional

TIPO
Empeño

MAX MONTO
C\$2,421.52

MONTO FINAL
C\$2,400.00

VENTA ESTIMADA
C\$4,564.57

PRECIO_VENTA
C\$4,524.00

TASA_COMPRA
C\$36.45

MONTO_DOLAR

VALORACION TASA

Anexos 21. Vista de detalles del panel de valoración de artículos en la aplicación propuesta

← Details

MONTO_VENTA
C\$4,524.00

TASA_COMPRA

C\$36.45

MONTO_DOLAR

\$65.84

RANGO

5A

ESTADO

Aceptado

EVIDENCIAS

<https://www.instagram.com/p/DJKs...>

Resumen

FECHA: 05/05/2025

ARTICULO: Infinix Note 50 pro

TIPO: Empeño

MONTO: C\$2400

ESTADO: Aceptado

OBSERVACIONES:

 ver las inspecciones

VALORACION

EXCLUIDOS

CATEGORIA

TASA

Anexos 22. Vista de detalles del panel de valoración de artículos en la aplicación propuesta

← VALORACION Form

FECHA

12/05/2025

CATEGORIA

ARTICULO

MARCA

VALORACION_1

C\$ 0.00

VALORACION_2

C\$ 0.00

Cancel

Save

Anexos 23. Vista de registro del panel de valoración de artículos en la aplicación propuesta

← VALORACION Form

VALORACIÓN_3

C\$ 0.00

PROMEDIO

C\$ 0.00

EMPAQUE

ACCESORIOS

CONDICION

FUNCIONAMIENTO

Cancel

Save

EMPAQUE

- No aplica
- Empaque en buenas condiciones
- Empaque dañado
- Sin empaque

Done

Anexos 24. Vista 2 de registro del panel de valoración de artículos en la aplicación propuesta

ACCESORIOS	CONDICION
<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> No aplica<input type="radio"/> Accesorios originales y adicionales<input type="radio"/> Sin accesorios adicionales<input type="radio"/> Accesorios esenciales genéricos/modificados<input type="radio"/> Sin accesorios esenciales	<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Sin rayones ni suciedad, ningún defecto físico<input type="radio"/> Ligeros rayones, suciedad puntual, mínimo uso, sin afectar la funcionalidad<input type="radio"/> Rayones notables o desgaste moderado, signos evidentes de uso
Done	Done

Anexos 25. Vista 3 de registro del panel de valoración de artículos en la aplicación propuesta

FUNCIONAMIENTO

100% Funcional

Fallos menores en funciones secundarias

Done

← VALORACION Form

TIPO

MAX MONTO

C\$ 0.00

VENTA ESTIMADA

C\$ 0.00

MONTO FINAL

C\$ 0.00

TASA_COMPRA

C\$ 36.45

MONTO_DOLAR

\$ 0.00

Cancel **Save**

Anexos 26. Vista 3 de registro del panel de valoración de artículos en la aplicación propuesta

← VALORACION Form

MONTO_DOLAR

PRECIO_VENTA

RANGO

ESTADO

EVIDENCIAS

OBSERVACIONES

Cancel

Save

← VALORACION Form

PRECIO_VENTA

RANGO

ESTADO

EVIDENCIAS

OBSERVACIONES

 [ver las inspecciones](#)

Cancel

Save

Anexos 27. Vista 4 de registro del panel de valoración de artículos en la aplicación propuesta

Anexos 28. Vista de valoraciones excluidas del panel de excluidos de artículos en la aplicación propuesta

☰ CATEGORIA 🔍 ☑️ ↻ ← CATEGORIA Form

ANDARIBEL	🗑️ ✎
ARROCERA	🗑️ ✎
BICICLETA	🗑️ ✎
CAFETERA	🗑️ ✎
CAMA	🗑️ ✎
CELULAR	🗑️ ✎
FREIDORA	🗑️ ✎
HERRAMIENTA ELECTRICA	🗑️ ✎
HERRAMIENTA MANUAL	🗑️ ✎

CATEGORIA

ANDARIBEL

+

VALORACION EXCLUIDOS CATEGORIA TASA

Cancel Save

Anexos 29. Vista de categorías de artículos del panel de categorías de artículos en la aplicación propuesta

Anexos 30. Vista de tasa de cambio dólar/córdoba del panel de tasa en la aplicación propuesta

venycomprueba1 FECHA: 05/02/2025
ARTICULO: Infinix Smart 8 3+3ram 64 rom
TIPO: Empeño
MONTO: C\$800
ESTADO: Aceptado
OBSERVACIONES:
2 de mayo

Anexos 31. Vista de publicaciones de imágenes en Instagram de los artículos valorados como propuesta de almacenamiento de imágenes para la aplicación propuesta

Instructivo de Evaluación de Teléfonos Móviles para Aceptación (Compra/Empeño)

1. Propósito

Este instructivo detalla el proceso de inspección exhaustiva que todo asesor de ventas de VENYCOM debe seguir para determinar si un teléfono móvil es apto para compra o empeño. El enfoque está en el estado del producto, independientemente de su precio de tasación inicial.

2. Objetivo

Determinar condición real del teléfono móvil.

3. Responsable

Asesor de Ventas.

4. Requisitos

- Teléfono móvil a evaluar
- Cargador compatible
- Auriculares (si el cliente los proporciona)
- Tarjeta SIM (para pruebas de red)
- Paño de microfibra para limpieza
- Conexión Wi-Fi disponible
- Linterna (del mismo teléfono o externa)
- Cámara para registrar evidencias

5. Criterios Clave para la Aceptación del Producto

La decisión de aceptar o rechazar un teléfono se basa en la evaluación rigurosa de los siguientes cuatro aspectos, en orden de prioridad:

1. Estado Funcional
2. Condición Física
3. Accesorios
4. Empaque

6. Pasos Detallados de Evaluación del Producto

6.1. Evaluación del Estado Funcional

Esta es la revisión más crítica. Si el teléfono presenta fallas graves en funcionalidades esenciales, **no será aceptado**.

6.1.1. Encendido y Sistema Operativo

- Enciende el teléfono. ¿Arranca el sistema operativo (Android) sin problemas?
- ¿Se queda "colgado" en el logo o se reinicia inesperadamente? (Si lo hace, será rechazado).
- ¿El sistema operativo se siente fluido al navegar por los menús y abrir aplicaciones básicas? (Si es excesivamente lento o se congela, rechazado).
- Verifica que no tenga bloqueos de iCloud o cuentas de Google. (Si los tiene y el cliente no los puede remover de inmediato, rechazado).

6.1.2. Pantalla y Táctil

- Inspecciona visualmente la pantalla: ¿Hay píxeles muertos, manchas permanentes, líneas de colores o decoloraciones? (Si son severas o impiden el uso, rechazado).
- Prueba la respuesta táctil en toda la pantalla: Arrastra un icono o un dedo por todos los bordes y el centro. ¿Hay zonas que no responden? (Si hay áreas muertas o falta de respuesta, rechazado).
- ¿Funciona el brillo automático (si aplica)?
- ¿La pantalla está rota o estrellada? (Si es así, el estado de la pantalla será un factor decisivo; una rotura severa o que afecte el táctil puede llevar al rechazo).

6.1.3. Batería y Carga

- Conecta el cargador. ¿El teléfono reconoce el cargador y muestra el indicador de carga?
- ¿El porcentaje de batería aumenta de manera consistente o es errático?
- ¿La batería está hinchada? (Si lo está, rechazado por seguridad).
- Si es posible, verificar la "salud de la batería" en los ajustes del dispositivo (ej. en iPhone).

6.1.4. Cámaras (Delantera y Trasera)

- Abre la aplicación de cámara y prueba ambas cámaras (fotos y video).
- ¿Funcionan ambas cámaras? ¿Se ven claras las imágenes? ¿No hay manchas o puntos negros en las fotos? (Si una o ambas cámaras no funcionan, o si la calidad es inaceptable, puede ser un motivo de rechazo).
- Prueba el flash (si aplica).

6.1.5. Conectividad

- Wi-Fi: Conéctate a la red Wi-Fi de la tienda y verifica la navegación en internet.
- Bluetooth: Activar Bluetooth y busca algún dispositivo cercano. (Si no activa o no detecta, rechazado).
- Red Celular: Inserta una tarjeta SIM. ¿El teléfono registra la señal de red? Realiza una llamada de prueba y envía un mensaje de texto. ¿Funcionan los datos móviles? (Si no hay señal, no hace/recibe llamadas, o no tiene datos móviles, rechazado).

6.1.6. Audio

- Altavoces: Reproduce un video o música para probar el sonido. ¿Se escucha claro y sin distorsión?
- Micrófonos: Graba un audio y reproducélo. Realiza una llamada de prueba y asegúrate de que tu voz se escuche claramente al otro lado.
- Puerto de Audio (Jack 3.5mm o USB-C): Conecta auriculares y verifica que el sonido sale por ellos. (Si los altavoces o micrófonos no funcionan, o el puerto de audio está dañado, puede ser un motivo de rechazo).

6.1.7. Botones Físicos

- Presiona todos los botones (encendido, volumen, inicio, etc.). ¿Responden bien? ¿No están pegados o flojos? (Si un botón esencial no funciona, será rechazado).

6.1.8. Sensores

- Proximidad: Durante una llamada, acerca el teléfono a tu oreja (o mano). ¿Se apaga la pantalla?
- Lector de Huella/Face ID: Si el teléfono cuenta con ellos, verifica que funcionan correctamente (pide al cliente que los pruebe o configure). (Si no funcionan, puede ser un motivo de rechazo para modelos recientes que dependen mucho de esto).

6.2. Evaluación de la Condición Física

Aunque no sea un rechazo automático, un mal estado físico impactará significativamente el valor.

6.2.1. Pantalla (Estética)

¿Tiene rayones, grietas, fisuras, o desprendimientos del cristal? Registra la severidad.

6.2.2. Parte Trasera (Cubierta/Tapa)

¿Hay rayones, golpes, abolladuras, o pintura descascarada?

6.2.1. Marcos y Bordes

¿Presenta golpes, abolladuras, rayones profundos o deformaciones?

6.2.3. Lentes de Cámara

¿Están los lentes de las cámaras rayadas, rotos o con polvo visible en el interior que afecte la imagen?

6.3. Evaluación de Accesorios

Los accesorios no son un motivo de rechazo, pero su ausencia o mal estado reducirá el valor del producto.

6.3.1. Cargador (Cable y Adaptador)

¿El cliente lo incluye? ¿Es original o genérico? ¿Funciona? ¿Está en buen estado físico (cables pelados, adaptador roto)?

6.3.2. Auriculares

¿El cliente los incluye? ¿Son originales o genéricos? ¿Funcionan? ¿Están en buen estado?

6.3.3. Otros Accesorios

¿Se incluyen fundas, protectores de pantalla aplicados, etc.? Evalúa su estado.

6.4. Evaluación del Empaque

El empaque no es un motivo de rechazo, pero su presencia y estado añaden valor al producto.

6.4.1. Caja Original

¿El cliente la entrega? ¿Está en buen estado (sin raspaduras, golpes severos, humedad)? ¿Incluye manuales?

7. Decisiones Clave para el Asesor

7.1. Aceptación

- Si todas las funcionalidades esenciales están operativas y el estado físico es aceptable (aunque con desgaste).

7.2. Rechazo Directo

- El teléfono no enciende.
- No carga batería.
- La batería está hinchada.
- Bloqueos de cuentas (iCloud, Google) no pueden ser removidos.
- Funcionalidades esenciales (señal celular, pantalla táctil, altavoces, micrófonos) no operan.
- Daño severo por agua.

- Teléfono reportado como robado/perdido.
- El asesor determina que el costo de reparación supera el valor de reventa potencial.

7.3. Registro de Evidencias

Para todos los teléfonos aceptados, es obligatorio tomar fotos y videos detallados que muestren el estado físico y funcional del dispositivo. Sube estas evidencias a la plataforma designada (Instagram privado de VENYCOM) y vincula el enlace en el sistema de AppSheet. Para los rechazados por fallas graves, también se recomienda una foto rápida con el motivo del rechazo.